

57 años

EN SU CUMPLEAÑOS

VIVAMOS LA GUAJIRA

1 DE JULIO 2022

Hoy exaltamos un año más de vida administrativa de nuestro departamento que nos compromete a seguir trabajando por la cultura de La Guajira. ¡Felicitaciones a los guajiros!

[f](#) [i](#) [t](#) [v](#) [www.fondomixtodelaguajira.com](#)

LA GOTAFRIA

EDICIÓN SEMESTRAL(I) No. 004 - 2022

ROSENDO ROMERO

Contenido

- 5** Dimensión etico-estética de Rosendo Romero, el poeta del vallenato.
Por: Enmanuel Pichón Mora
- 15** Adenda - Rosendo Romero
Florilegio de versos
- 21** Qué es la vallenatología
Por: Luis Carlos Ramírez Lascarro
- 29** El imaginario "Narco-Paramilitar" del vallenato
Por: Abel Medina Sierra
- 37** El Derecho de Autor en la música vallenata
Por: Álvaro Rojano Osorio
- 43** Crónicas de Paz
Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, Rafael Escalona y Dagoberto López, hombres de letras, hombres cantores.
Costumbres perdidas: un canto redentor
Por: Marina Quintero Quintero
- 51** Antonio María Llerena de Avila, un juglar sin acordeón y sin canciones
Por: Jhon Carlos Pedrozo Pupo
- 56** Recensiones
• La ruptura de un poeta del camino
• Noticias de un patriarca

No 4

ISSN 2665-5314

Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira

Larry Iguarán Vergara
Gerente

JUNTA DIRECTIVA
José Jaime Vega
Hiades D´Kom Henríquez
Miller Sierra
José Kalisto Rodríguez
Javier Eduardo Mendoza

Abel Medina Sierra
Director de la revista

Jesús David Berdugo S.
Diagramación

Riohacha, 2022

#Vivamos
LA CULTURA

PRESENTACIÓN

Recibimos con satisfacción y mayúsculas expectativas la llegada de Larry Iguarán a la gerencia del Fondo Mixto de cultura de La Guajira, un cantante y gestor del género vallenato quien, de entrada, avaló la continuidad de esta apuesta institucional para que la música vallenata tuviera un espacio de debate, reflexión, documentación y análisis como lo es la revista "La gota fría" que, llega así a su cuarta edición. De esta manera, se le da continuidad al impulso inicial y vital que le imprimió Fredy González Zubiría durante su periplo en cabeza de esta entidad.

Esta cuarta edición, prolonga y reafirma el homenaje que el Fondo Mixto de cultura de La Guajira le hizo a Rosendo Romero a inicios de año, con un artículo de Enmanuel Pichón Mora que pone el foco en una dimensión poco explorada en la vida y obra del "Poeta de Villanueva" o "Poeta de los caminos": la arista ética. Un florilegio de algunos de sus mejores versos, se escogieron como una invitación a visitar, con ojos despiertos, el numen creativo tras los versos de este poeta colosal, alta cifra del vallenato lírico.

Lo que llama el trovador Adrián Villamizar Zapata, "la episteme" del vallenato, corresponde a un asiduo colaborador de esta revista, Luis Carlos Ramírez, representante de la vertiente llamada "discurso disidente" sobre la música vallenata, con un ensayo que pone sobre la mesa la categoría de "vallenatología" como campo, disciplina o ciencia. Un análisis necesario y que arroja luces sobre el quehacer de quienes tienen esta música como objeto de estudio. La sección denominada "La porfía", recoge la posición de Abel Medina Sierra sobre un discurso disidente sobre el vallenato que esconde agendas deslegitimadoras para imponer otros proyectos regionalistas. Se

trata de una respuesta a una narrativa creciente y mediática de estigmatización del vallenato que se mueve en los círculos académicos.

Por otra parte, dos escritores e investigadores de la cultura popular magdalenenses, Álvaro Rojano Osorio y John Pedrozo Pupo, se estrenan en esta publicación, el primero con un breve mapeo y análisis de disputas por derecho de autor, tan recurrente como motivo de polémicas en la escena de la música vallenata. El segundo, quitando telarañas para revelar, justamente, a unos de los más damnificados autores por la usurpación de sus obras por parte de muy reconocidos intérpretes del vallenato: Antonio "El negro" Llerena.

Marina Quintero, la voz cantante y analista del vallenato desde la Universidad de Antioquia, nos introduce, en una cálida y seductora crónica, en ese universo poético musical que tuvo en La Paz, Cesar, la esquina donde confluían todas las vertientes musicales de la Provincia de Padilla y la de Valle de Upar a mediados del siglo pasado. Entre memorias de calendas nostálgicas, versos y encantamiento, nos lleva de regreso a esa especie de arcadia feliz donde germinaron los más prístinos versos y donde Manuel Zapata Olivella y García Márquez describieron "el mensaje caliente" del canto vallenato.

La sección de recensiones, nos presenta dos novedades que se anidan a la ya densa bibliografía sobre el vallenato, la obra "Rosendo Romero, la eclosión lírica del vallenato" de Abel Medina Sierra y "Abel Antonio Villa, el padre del acordeón" de Álvaro Rojano y Julio Oñate Martínez. Sean ustedes, bienvenidos al vallenato cantado, contado y analizado.

Abel Medina Sierra - Director

DIMENSIÓN ÉTICO-ESTÉTICA DE ROSENDO ROMERO, EL POETA DEL VALLENATO

ENMANUEL PICHÓN MORA

Escritor, profesional de la comunicación social, maestrante en ciencias sociales,
catedrático del programa de licenciatura en música de la Universidad de La Guajira.

Aclaraciones iniciales:

Por estética, en un principio, se entiende la reflexión filosófica de lo bello, o de la expresividad en la obra artística; y por ética, en un principio, se entiende la reflexión filosófica de lo bueno, de lo conveniente, de lo moral. Pero, el tema no es tan sencillo como parecen enunciar estas simples definiciones. La humanidad ha tenido diversas opiniones a lo largo de la historia de lo que es bello o bueno; de lo que es una obra artística o un comportamiento moral.

No existe, entonces, una estética y una ética en abstracto, sino diferentes tradiciones (o escuelas) que entienden lo bello y lo bueno de distintas maneras y con diferentes énfasis. A lo largo de la historia de occidente, desde las primeras reflexiones de los filósofos griegos, ha habido diversas escuelas o tradiciones estéticas y éticas. Mencionemos a manera de ejemplo, las estéticas clásica, romántica o modernista y las éticas hedonista, estoica o cristiana.

Hoy ya no solo los filósofos reflexionan sobre lo bello y lo bueno y, en el campo específico de la música, los protagonistas son múltiples (filósofos, pero también músicos prácticos, teóricos, críticos, historiadores de la música, periodistas...) y, como advierte Enrico Fubini (2008), además de las disquisiciones teóricas, hoy en día las reflexiones de la estética "hunden por lo general sus raíces en una experiencia práctica, llegando a elucubrar sobre problemas inherentes a la acústica, a la psicología de la percepción, a los cambios históricos del lenguaje musical". (p. 151)

Por eso, el concepto de estética musical no lo tomamos aquí en su sentido estricto (reflexión sobre la expresión musical de orden exclusivamente filosófico y sistemático), sino en su acepción amplia, esto es, un estudio diverso e interdisciplinar que incluye, además de las formas de la expresión musical, aspectos relacionados con la experiencia musical, la psicología de la creación y de la escucha, incluyendo discusiones sobre los mecanismos lingüísticos que hacen posible la formación de significados... (Fubini, 2008) e incluso el estudio de las influencias de los contextos culturales y sociales.

Lo mismo ha pasado con las discusiones éticas; lo que se ha aceptado como bueno y conveniente, lo moral, ha cambiado a lo largo de la historia y las diferentes culturas; aunque, se admite que ha habido un evidente progreso moral que hoy se manifiesta en la aceptación universal de los derechos humanos, fundamentado en la premisa de que todos tenemos dignidad (valor intrínseco que tiene cada ser humano por el solo hecho de serlo) y por lo tanto, toda persona merece respeto. No obstante, la aceptación unánime de la dignidad como principio universal, se debe recordar que los

fundamentos éticos unas veces han hecho más énfasis en las virtudes, otras en el placer, algunas en lo útil o en lo justo y últimamente, desde Habermas, en el dialogo libre entre iguales.

Entonces, de ¿qué hablamos en este artículo cuando nos referimos a lo estético?: de la forma, de la expresión de lo artístico que cada autor escoge para expresar en su obra las diversas maneras de lo bello: lo trágico, lo armonioso, lo sublime, lo ridículo, lo elegante, lo esbelto, lo cómico o gracioso, lo magnífico, lo imponente, lo grotesco, lo exquisito, lo solemne, lo delicado. Todos estos conceptos se constituyen en categorías que nombran lo estético puesto que, recordemos: el fin último de la estética es analizar las diferentes maneras en que se expresa lo bello.

Y, de qué hablamos cuando nos referimos a lo ético: de la reflexión sobre de lo bueno, lo conveniente, lo moral, la buena conducta; pero también de la práctica de virtudes como la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la valentía, la rectitud, la integridad. La ética también reflexiona sobre el placer útil, el deseo conveniente, los alcances de la libertad, la conveniencia de la formación del buen carácter; todo con el fin último de trazar el mejor camino a la felicidad.

Contexto de emergencia de la estética y la ética en la obra de Rosendo Romero.

Todo artista expone en su praxis una estética, pero también una ética. Es decir, busca dar una particular forma expresiva a su obra que la haga singularmente bella. Y de la misma manera, busca transmitir una serie de valores morales que les parece buenos, apropiados. Los artistas en el campo de la música popular, cualquiera que sea su género, por supuesto que también suscriben una estética y una ética, las cuales se evidencian tanto en las formas expresivas (musicales y literarias) como en el contenido de ideas que escogen y juzgan las más apropiadas para hacer sus canciones. El tema es si están plenamente consciente de ello.

Rosendo Romero es un buen ejemplo de un compositor -como otros distinguidos en la tradición vallenata- que desde sus primeras canciones grabadas se advierte una clara conciencia de buscar una determinada estética, ciertamente, pero en él se aprecia una marcada singularidad: es una estética determinada por una particular ética, por una singular sensibilidad moral producto de una temprana reflexión sobre su cultura y el comportamiento de las personas que lo rodean.

En efecto, en la época en que Rosendo Romero está construyendo su ethos cantoril -- la época que Abel Medina (2020) nombra como del canto parrandero o de los juglares campesinos--, él se percata que las canciones vallenatas de ese tiempo tienden, en su mayoría, a propalar un mensaje machista que celebra el adulterio y la irresponsabilidad. Decide entonces, alejarse de esta propuesta discursiva hedonista (y a veces cínica, aunque ciertamente festiva; pero prepotente y en ocasiones irrespetuosa), que reclama con palabras directas el disfrute de la mujer como un derecho natural del hombre, para proponer un discurso de estética preciosista, literaria, pero regida por una ética en principio hedonista, pero que prontamente se hace estoica (contenida, serena, respetuosa del otro) al tomar conciencia que el objetivo de la vida humana es, por supuesto, la búsqueda de la felicidad, pero sabiendo que ella se alcanza por el camino difícil de la vida virtuosa, sin hacer mal o atropellar al otro, es decir, defendiendo la dignidad del ser humano y, particularmente, la dignidad de la mujer, como un bien supremo.

El contexto histórico-cultural local donde surge Rosendo Romero como compositor es muy particular, podríamos decir que es de acomodaciones o "tránsitos". Por un lado, la música vallenata está saliendo de su condición tradicional-oral-rural para hacerse música popular-escrita-urbana; por otro lado, está dejando atrás una vieja discriminación social que la hacía ver cómo música marginal, de escalera abajo, oficio de vagos y borrachos (y por lo tanto de escaso valor estético), para hacerse música popular de la clase media y la elite. Y en esto se parece mucho a lo que le pasaba a la música el siglo XIX en la Europa del periodo romántico, en relación con las demás artes, veamos.

Cuenta Fubini (2008) en su célebre *Estética de la música* que cuando el músico romántico Schuman, expresa el célebre aforismo en defensa de la música: "la estética de un arte es igual a la de otro; únicamente difiere el material", está impugnando

Villanueva, tierra natal de Rosendo Romero

toda una tradición cultural que durante siglos había venido considerando la música como una forma de expresión aparte y, en cualquier caso, inferior a las otras artes y que, con frecuencia, la había entendido casi como un oficio, con muy poco en común con el mundo artístico. Ante ese trasfondo, cabe interpretar la toma de postura de Schumann y de otros muchos románticos en clave de un deseo de recuperar la música para el reino del arte, de situarla, incluso, en un lugar de privilegio. No obstante, no puede olvidarse que hasta finales del siglo dieciocho, la mayor parte de los pensadores consideraban la música como un arte inferior, jamás comparable en su valor a las artes mayores como la poesía, el teatro, la arquitectura, la escultura y la pintura. (pp. 17-18).

Menciono este singular hecho en el que los músicos románticos establecen una ruptura con la tradición estética europea, reclamando para la música un nuevo estatus entre las artes, porque se me antoja de alguna manera

análogo al momento histórico en que aparece Rosendo Romero en el vallenato con su particular propuesta estética cantoril renovadora que va a ayudar a posicionar al vallenato, en esos momentos una música tradicional popular de influencia solo en Caribe Colombiano, cómo el género musical de más amplia aceptación en toda la Nación.

Como decíamos, el vallenato hasta el momento, en su mayoría, exhibía una propuesta expresiva textual que acudía al lenguaje espontáneo de la oralidad provinciana para contar las vicisitudes del alma de un hombre rural, en tránsito de hacerse ciudadano urbano, y deudor de una cultura tradicional que defendía valores machistas.

El músico vallenato se veía a sí mismo como un hombre campesino, trabajador, amante de su terruño vital, pero que reclamaba para sí, como derecho natural, el disfrute de la parranda y las mujeres, como proclama festivamente la célebre canción de Poncho Cotes Jr. "La parranda y la mujer" cantada por Jorge Oñate en 1975.

La parranda y la mujer (Paseo)

Como ya tengo la fama/ de ser parrandero
También sé que es imposible/ dejarlo de ser
Yo me siento satisfecho/ así vivo contento,
Aunque también soy feliz/ al lado de una mujer

La parranda siempre ha sido/ parte de mi vida
Las mujeres el milagro/ más grande de Dios
Ay, sin embargo, elegir no puedo entre las dos
porque parrandeando expreso lo que ella me inspira

Ya pueden decir/ que soy parrandero
y digan también/ que soy mujeriego
La parranda y la mujer/ son dos cosas que yo quiero
La parranda y la mujer/ son dos cosas que yo quiero

Muchas veces parrandeando quedo pensativo
pa' ve' cuál de estas dos cosas es la que más anhelo
Si oigo un canto muy bonito parrandear prefiero
y si el canto es lastimero quiero estar contigo

Ay, cuando un hombre se encuentra lleno de tristezas
y que lo agobia el dolor de todos sus pesares
Entonces busca la mujer que calme sus penas
y parrandeando termina de aliviar sus males

Cuando parrandeo y bebo en la noche
y si mujereo, yo siento otro goce
Parrandeo y mujereo y soy el mismo Poncho Cotes
Parrandeo y mujereo y soy el mismo Poncho Cotes

Esta canción paradigmática revela en pocos versos el discurso estético y ético que acogían con entusiasmo los compositores vallenatos de la década de los años 70. Se aprecia una propuesta estética basada en la confección de versos mediante un lenguaje cotidiano, llano, de expresión sencilla, directo, acompañado de melodías de corte tradicional. Y, simultáneamente, se evidencia una ética hedonista que reclama sin recato las bondades del disfrute de la parranda y las delicias sensoriales de la mujer como manifestaciones supremas de la felicidad. En este particular contexto hedonista-machista del canto parrandero es que, emerge entonces una contrapropuesta lírica-virtuosa comprometida con valores que reivindican, por un lado, la poesía como forma expresiva y, por otro lado, la dignidad de la mujer y la justicia social.

El manifiesto ético- estético de Rosendo Romero

Es significativo recordar que "virtud" en ética, desde los griegos, significa excelencia. El virtuoso moral busca entonces ser excelente en su comportamiento. No obstante, sabemos que la palabra virtud también está emparentada con la estética. Recordemos que ser un virtuoso en cualquier arte es ser un artista que ha encontrado la excelencia en su propuesta artística. Solemos decir que determinado artista es un virtuoso instrumentista, del canto o de la composición. Entonces justamente podemos decir, al valorar la obra y al hombre que la crea, que Rosendo Romero ha buscado ser un compositor virtuoso, puesto que siempre ha buscado la excelencia tanto en el sentido estético como ético.

Escuchemos la siguiente canción en donde Rosendo Romero reflexiona sobre sus comienzos como compositor y propone de paso, su particular manifiesto ético estético.

Mi primera canción. (Paseo)

Llegó a mi mente, la canción que fue primera,
que bien recuerdo la compuse una mañana,
Y se la hice a una muchacha de mi barrio.
y así me fui acostumbrando a cantarle a lo que amaba.

Pero fue triste, mi canción no era excelente,
aunque sincera, nadie la quería escuchar.
Me atormentaba, pero le juré a la gente
Que a miles de corazones yo tenía que llegar.
Porque el rumor del camino,
me azuzaba a **ser valiente**..(BIS).
Y así una noche de parranda,
alguien lloraba, **mi cantar doliente**..(BIS).
Nació una mañana mi primer amor,
recuerdo que fue mi primera canción..(BIS).

II

Primer amor, con la inocencia de otros años,
que se esfumaron, llevándose la ignorancia,
de que los hombres apasionados son esclavos
de canciones lastimeras, del amor y la parranda.
Aquel cuaderno donde estaban mis canciones,
un día "La Nuñe" lo quemé con la basura.
Pero en mi alma, palpitaban acordeones,
descifrando nuevos sonos, arrancados con

ternura.

Me fui, siguiendo el estilo,
del gran Gustavo Gutiérrez..(BIS).

Por ser romántico y sentido,
cuando cantaba penas y placeres..(BIS).
Nació una mañana, mi primer amor,
recuerdo que fue, mi primera canción..(BIS).

Efectivamente esta canción es un manifiesto en donde el autor expone sus principios éticos y estéticos.

- Le canta solo a lo que ama con el propósito de llegar a los corazones de la gente, es decir, conmovélos, con un cantar doliente, pero con una nueva propuesta: no ser esclavo de canciones lastimeras, del amor y la parranda (principios éticos)
- Para eso descifra nuevos sonos, arrancados con ternura, es decir propone un ars novo (un arte nuevo) que sigue el estilo del gran Gustavo Gutiérrez por ser romántico y sentido, cuando cantaba penas y placeres. (principios estéticos)

Este manifiesto artístico suscribe una estética lírica romántica, fundada en una búsqueda poética, preciosista, y una ética estoica basada en el valor de la fortaleza ante el dolor, es doliente pero no lastimera, con el claro objetivo de buscar la excelencia.

Lo que demuestra que, como todo hombre virtuoso, busca desde su primera canción la excelencia estética y ética, la cual a la postre conseguirá, pues en el olvido quedarán sus primeros versos defectuosos ("mi canción no era excelente", confiesa), para darle paso a versos bien logrados que todavía hoy resuenan en nuestra memoria en canciones que son por mérito propio, verdaderos poemas. Cómo es precisamente el caso paradigmático de

MI Poema
(Paseo)

Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor
Van cayendo mis palabras como flor al río
Soy serrano en tus montañas y al besarte soy
Como un pájaro en la mano, manso de cariño (...)
Porque me dominan tus palabras

Y en cada beso quiero hacerte mi mujer
Si tu mirada tiene el filo de una espada
Mi corazón es un ejército al querer (...)
Esa mirada profunda y misteriosa es...
Como los claros de luna entre sombras de
almendros
Se encanta como un manantial entre juncos y
helechos
Romántica como la lluvia de un atardecer

Rosendo Romero suscribe, entonces, desde sus primeras canciones una estética que se sustenta en su ambición de ser *ars* poético. Un arte poético que le apuesta a la elaboración de metáforas luminosas e imágenes sorprendentes en donde emparenta, por un lado, la inesperada belleza del paisaje serrano provinciano con el amor idílico y, por otro lado, formas verbales literarias con una sensibilidad de clara actitud lírica carmínica (Massiris, 2020) que expresa sus sentimientos más profundos e íntimos a la manera de la más encumbrada tradición poética romántica.

Villanueva
(Paseo)

Mujer que naciste en mi pueblo
Cerquita al río frente a la sierra
Por ti que el mar se me hizo cielo
Sobre tu sombra villanuevera
(...)
Por ti, que el sol me sabe a vino
En mañanitas, villanuevera
Por ti, que guardas en invierno
Las aguas mansas bajo tus cejas

Por estas razones, decimos que su estética es efectivamente lírica romántica, llena de versos pulidos como guijarros de río, colmada de imágenes luminosas que celebran el pueblo, la naturaleza, el amor y, en fin, la expresión de profundos sentimientos con singular belleza verbal, pero hermanada con una reflexión ética de gran sensibilidad moral que trasciende su dolor personal, para, con nobleza, evidenciar y solidarizarse con el dolor de los otros.

Mensaje de Navidad

I
Unos dicen: ¡Qué buena las navidades!
Es la época más linda de los años
Pero hay otros que no quieren acordarse
De la fiesta de Año Nuevo y aguinaldo

Qué tristeza, qué tristeza y soledad
Para aquel que pasa lejos el Año Nuevo
No tiene, no tiene felicidades
Como aquel que se quedó sobre los cerros

Pa' esa gente va un mensaje de cariño
Con el alma, para el alma de los pueblos
Que se olviden de los recuerdos
y se llenen de parabienes
Les deseo un próspero año nuevo
Y ventura pa' los que vienen

Y el que llora y sufre las penas
Que se olvide del Año Viejo
Si tiene un corazón sincero
Verá en el firmamento las estrellas
Hay corazones que les da tristeza
Que les da tristeza al llegar diciembre
Hay corazones que al llegar diciembre
Que al llegar diciembre se ponen alegres

El tiempo que se fue no vale nada
Que mueran los recuerdos que nos duelen

Ciertamente su talante ético, en principio hedonista, madura cuando toma conciencia del dolor ajeno y se compromete paliarlo, mitigarlo con su canto. Porque, recordemos, ser ético también entrena no solo sentir empatía por el dolor ajeno, también significa comprometerse tanto en la búsqueda de la felicidad de los demás (y no solo los cercanos sino también de los lejanos) como procurar cambiar lo que nos parece injusto. Esto es, tener sentido de la justicia.

Justamente esto hace en canciones como *Gira Mundo*, *La Zenaida*, pero sobre todo en *Navidad y Mensaje de Navidad*: se compromete con el dolor de los otros y le ofrenda un bálsamo sonoro para mitigar la tristeza.

II

Se va el año viene Pascua y Navidades
Y es bonito para los enamorados
Que se quieran, que se adoren que se besen
Y que tengan paz y amor todos los años
Que se quieran, que se adoren que se besen
Y que tengan paz y amor todos los años
Si la gente usa oro y nada más
Preocupado por el lujo y la apariencia
Olvidando el dinero celestial
Que se gana compartiendo con nobleza
Pregonando este mensaje yo he venido
A decirles con el alma y con grandeza
Que se olviden de los recuerdos
Y se llenen de parabienes
Les deseo un próspero año nuevo
Y ventura pa' los que vienen

Rosendo Romero es entonces es un esteta, pero también un moralista. Con la salvedad que no es un falso moralista (es decir, un crítico severo que se queda viendo la paja en el ojo de los demás y no la tranca en el propio), puesto que no solo evidencia las tropelías y fallas de conducta de los demás, ante todo continuamente se está examinando y pone en evidencia sus faltas con el propósito de redimirse y redimir a los demás.

Veamos una muestra de estos actos de reflexión y contrición en la canción

Cadenas (Paseo)

Yo que creí que me soñaban las mujeres
y que podía enamorarme de cualquiera
Siempre egoísta me burlé de sus quereres
pero el corazón me puso cadenas
Cambiaba el alma por parrandas y placeres
pero la aventura me ensancho una pena

Es increíble yo que fui el gran ruiseñor
y que creí ser el rey de los amigos
Creí sincero a todo el mundo y la traición
hizo mil fronteras sobre mi camino
Yo fui el galán que hoy vive de cualquier manera
no pierdo la espera de cualquier cariño

Y la niña que mi alma adoró
la perdí sin poder hacer nada
de esa vivencia brotó esta canción
cadenas tristes cadenas del alma

Qué vida tan triste, qué pueblo tan solo
me muero mil veces en cada recodo (Bis)

II

Yo que creí ser un hombre de paciencia
pero que va, si hasta reír me desespera
Yo no pensaba equivocarme en mi existencia
Pero, los errores siempre me condenan
Yo fui el romántico inspirado en la nobleza
Pero, mis canciones se volvieron penas.

Yo que entre flores siempre anduve de parranda
ya convencido que todo lo merecía
Si había una rosa, que importaba deshojarla
y después dejarla, con el alma herida
Hoy que la miro con tristeza he comprendido
que no soy tan bueno como me creía

Soledad que no viene hacia ti
que no buscas tu sitio en la nada
Para morirse un minuto en su alma
para contarte un amargo sufrir
Qué vida tan triste, qué pueblo tan solo
me muero mil veces en cada recodo (Bis)

Esta canción evidencia su tránsito ético de hedonista a estoico. En ella reflexiona sobre su vida de placeres y engaños y con tristeza comprende que no es tan bueno como se

creía. Es un acto de contrición de un estoico, particularmente de un estoico poeta, si se quiere, que escoge el camino de dominar sus pasiones a través de la poesía para alcanzar la felicidad.

Para que se entienda que esta afirmación, no solo es una feliz invención para agasajar al cantautor al que hacemos referencia, me permito recordarles que los estoicos, tanto los griegos como los romanos, se distinguieron por ser filósofos preocupados por la conducta moral propia y su relación con la felicidad de la humanidad. Epicteto, un reconocido estoico griego, decía “soporta y renuncia”.

Soporta, decía, porque tu destino va a ser el mismo te guste o no. Es un plan establecido por la divinidad del que no podemos escapar, así que no tenemos más elección que entenderlo y seguirlo dócilmente o resistirnos y esperar irremediamente que nos arrastre con dolor. **Y renuncia**, porque siempre nos será más fácil alcanzar la paz, y con ella la ansiada felicidad, si **no estamos dominados por nuestros deseos y apetitos**.

Rosendo Romero, acogiéndose a su manera al principio estoico de “soporta y renuncia”, no se regodea en un dolor plañidero ante la pérdida, por lo contrario, cuando no canta a la felicidad, dignifica la tristeza vistiéndola con los esplendores de la poesía, tal cual hicieron antes ilustres estoicos como Séneca y Marco Aurelio, pero ellos, claro está, embelleciendo de manera exquisita sus escrituras filosóficas. Fueron filósofos éticos que acudieron a la estética para darle brillo a sus pensamientos. Rosendo Romero es un poeta que acude a la ética para dignificar y dar esplendor al canto vallenato.

Noche sin luceros (Paseo)

Quiero morirme como mueren los inviernos
Bajo el silencio de una noche veraniega
Quiero morirme como se muere mi pueblo
Serénateme sin quejarme de esta pena
Quiero el sepulcro de una noche sin luceros
Luego resucitar para una luna parrandera

Otra de las características de los estoicos es su aprecio hacia la comunidad, hacia el otro que nos ayuda y ayudamos a vivir en un espacio de paz en equilibrio con la naturaleza. El sabio estoico sabe que hay que vivir en comunión con el universo, rechazando la violencia y Rosendo Romero reiteradamente expresa esta comunión en muchas de sus canciones como “Colombia en paz” o

Un canto de amor

Muchachos quiero cantar a la vida
Muchachos quiero cantar al amor
Nunca los fusiles han disparado flores
Nunca pero nunca, poeta soñador
Jamás la violencia ha engendrado amores
Nunca, pero nunca, poeta soñador.

Por otro lado, y consecuentemente con lo antes dicho, y en un acto evidentemente de coherencia, Rosendo Romero, exhibe su particular talante ético-estético no solo en el ámbito de la creación musical; también lo exhibe cuando ejerce un magisterio comprometido con la salvaguardia del vallenato tradicional. En sus opiniones defiende la propuesta romántica-lirica, que sublima el idilio y dignifica la pena en contra de las propuestas despechadas, fatalistas y lloronas que se regodean en la indignidad del llanto irredento.

Rosendo Romero y Leandro Díaz

Abel Medina Sierra, en su libro *Rosendo Romero, la eclosión lírica del vallenato* (2022), lo cita defendiendo su postura ética no fatalista cuando expone la verdadera razón de ser de un compositor: “la tristeza vuelve al hombre débil, el compositor cumple una función social, es mensajero, pero no puede ser pájaro de mal agüero”.

Propone entonces que, el compositor aproveche los momentos de felicidad del amor para hacer su obra, lo cual se constituye no solo en norma ética, también en norma estética

El amor es un cultivo (Paseo)

Cuando te digo que soy para ti
Sin más palabras, de hecho es mejor,
Es porque nada ni nadie en la vida me va a detener

Eres la novia de un tiempo feliz
La compañera que me hace reír
Con mucho gusto y anhelo de verte sonriendo también

Ni el río feliz cantando voy al viento mi tonada
Me quieres tú, te quiero yo, qué linda es la alborada

Cuando te digo que te quiero, que te adoro,
Que me dejes que te bese, que me beses tú también

Es porque así, las delicias de la vida
Son de rosas y caricias sin peligro de perder
Quien dijo que el amor es un cultivo,

El escenario de la parranda, música y tertulia

Esta en lo cierto
 Hay que cuidarlo mucho cada mañana,
 Cada momento (Bis)
 Cuando te beso y quieres, que repita nuevamente
 Y quieres que te bese nuevamente y quieres
 Yo soy tuyo cuando quieras.
 Porque un cariño bueno, es en juego y es en serio
 Y quieres que sea bien correspondido siempre,
 En una forma sincera
 Y aquí está mi corazón,
 Que es para ti
 Mi querida compañera (Bis)

II
 Estás más linda, te encuentro mejor
 Así me gustas cada día más
 Que Dios me ayude y no pasen los años en vano
 mi amor
 Y cada día se empieza de nuevo, y ese es el lema
 de un
 Amor sincero, cuando se busca con alma los
 méritos
 Del corazón
 Y así es mejor porque el amor se tiene poco a
 poco
 Me quieres tú, te quiero yo, y el sentimiento es
 pronto

Por eso el cielo de la tarde de mi tierra
 No es tan bello si lo vieran comparado con tu
 piel
 Tal vez el agua de los ríos no sería clara si
 reflejara tu cara en su rivera mujer.

Concluyendo entonces, podemos decir que Rosendo Romero:

- Es un compositor que conscientemente propuso un nuevo arte poético para el vallenato (al que posteriormente él va a llamar la romanza), con una estética lírica romántica que se hermana a una ética de gran sensibilidad moral fundamentada en su compromiso con la búsqueda de la felicidad para todos como un acto de elemental justicia.
- Es un artista consciente puesto que, desde sus inicios como compositor reflexiona sobre el comportamiento del hombre dentro de una cultura machista y crea entonces, a despecho de la estética y la ética parrandera imperante, una estética verbal de propuesta lírica carmínica, romántica, preciosista, que se circunscribe a una ética "antimachista" y "antillorona" deudora del lirismo desafiante de Tobías Enrique Pumarejo y Rafael Escalona, del lirismo doliente (o dolorido) de Leandro Díaz y Gustavo Gutiérrez y el lirismo metafísico de Freddy Molina.
- Una propuesta lírica romántica que dignificó el vallenato y ayudó a su escalamiento en el gusto nacional e internacional hasta convertirse en patrimonio cultural de la humanidad
- Rosendo Romero merecidamente se ha ganado el honor que lo reconozcan como el Poeta de Villanueva, aunque con gran agrado recibe el nuevo "título nobiliario" que le dio Ángel Massiris (2020) al llamarlo "El poeta del Camino". Sin embargo, igualmente merece, por todo lo que se ha explicado en este artículo, que se le distinga también con el noble título de **El poeta del Vallenato**.

Referencias

Fubini, Enrico. (2008). *Estética de la música* (3 ed). Madrid, España. La balsa de la medusa.
 Massiris Cabeza, Ángel. (2020). *Poesía romántica en el canto vallenato. Rosendo Romero Ospino, el poeta del camino*. Bogotá, Colombia. Massiris Producción Editorial.
 Medina Sierra, Abel. (2021). *Rosendo Romero Ospino, La eclosión lírica del vallenato*. Riohacha, Colombia. Fondo Mixto Para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira.

ADENDA

Rosendo Romero, florilegio de versos

A manera de exaltación, también para deleite de los lectores, incluimos este intersticio de inspirados versos, un compendio tomado del amplio repertorio de Rosendo Romero, con la intención de rastrear en algunos de los más excelsos versos de la poética rosendeana, su plenitud poética, su estética y su ética, sus motivos y las estructuras versísticas que dieron forma a sus densos mensajes. Una manera de descubrir desde el goce de la reposada lectura, los más bellos versos de cancionero vallenato. ((Selección tomada del libro "Rosendo Romero, la eclosión lírica del vallenato" de Abel Medina Sierra)

*Es increíble yo que fui el gran ruiseñor
 y que creí ser el rey de los amigos
 creí sincero a todo el mundo y la traición
 puso mil fronteras, sobre mis caminos
 yo fui el galán que hoy vive de cualquier manera
 sufriendo la espera, de cualquier cariño.*

*Yo que creí ser un hombre de paciencia
 pero que va si hasta reír me desespera
 yo no pensaba equivocarme en mi existencia
 pero los errores siempre me condenan
 yo fui el romántico inspirado en la nobleza
 pero mis canciones se volvieron pena.*

("Cadenas"- Jorge Oñate y "Colacho" Mendoza, paseo, 1976)

*Quiero morir como mueren los inviernos
 bajo el silencio de una noche veraniega
 Quiero morir como se muere mi pueblo
 serenamente, sin quejarme de esta pena
 Quiero el sepulcro de una noche sin luceros
 luego resucitar, para una luna parrandera.*

*Quiero morir bajo el beso de una novia
 y en cada verso de un paseo villanuevero
 Quiero robarle los minutos a las horas
 pa' que mis padres nunca se me pongan viejos
 Quiero espantar la mirla por la media noche
 y reemplazar su nido por un gajo de luceros.
 (...)*

*Si me enamoro me verán entristecido
 porque mi suerte tiene alma de papel
 me ponen triste tantos sueños ya perdidos*

*amores buenos que murieron el nacer
 cuantas promesas se orillan en el camino
 que cantan alegre, sin embargo, solitario
 que fueron lisonjeras, hoy las quiero como ayer.*

*Quiero escuchar la melodía de aquel canario
 que en un descuido se ha escapado de su jaula
 que canta alegre, sin embargo, solitario
 bajo la sombra de un manguito en la sabana
 quiero partirle el corazón a los guayabos
 al filo de una pena que me duele aquí en el alma*

("Noche sin lucero"- Jorge Oñate y "Colacho" Mendoza, paseo, 1976)

*Un sabor a sol me queda con tu ausencia
 en la azul distancia dibujo tu nombre
 en la nube blanca viaja tu presencia
 son viajeras que van quizás a donde
 y se aleja el remolino de hojas secas
 despedida de verano y de pasiones
 (...)*

*Ya yo no contengo este amor en mi alma
 tengo que cantarlo por consolación,
 serás melodía de noches calladas
 porque hace unos meses te llevo en mi voz.*

*Un poema de parrandas tus cabellos
 y tus ojos una dulce madrugada,
 tu sonrisa la gaviota que alza el vuelo
 y tus labios mi pasión desenfundada.*

(Despedida de verano"- Binomio de Oro, paseo, 1978)

Se ven allá arriba en las montañas
las estrellitas que se fugan
y más se ven de madrugada
con una hermosa y clara luna.
Quizá el serrano madrugador
no se imagina qué simboliza
la imagen viva de un gran amor
que se fugó como una sonrisa

("Fuga"- Silvio Brito y "Pangue" Maestre,
paseo, 1982)

.....

Esa mirada profunda y misteriosa es
como los claros de luna entre sombras de almendro
se encanta como un manantial entre juncos y helechos
romántica como la lluvia de un atardecer.

Yo te buscaré en la noche, noche transparente
en la pintura salvaje del camino real
yo sé que te voy a encontrar esperándome siempre
entonces qué me importa el mundo si tu amor vendrá.

("Mi poema"- Silvio Brito y "Pangue" Maestre,
paseo, 1979)

.....

Se derrumban mis canciones
yo me voy de romería
en romanza de ilusiones.
Entre lágrimas de fuego
un amor que desespero
vivo rojo de manzana
que en tus labios se engalanan
para hablar de estos amores.

Huracanes impacientes
en promesas que palpitan
muy despacio nuestro adiós.
(...)

Que las horas en silencio se detengan en mi voz
como abriéndome una herida
que la brisa bailarina se lleve mi despedida
ahora siento que en el aire
van flotando los cantares de Escalona y de Molina.
Ahora siento la presencia de mi rara alegría triste
ya Soraya me inspiró.

("Romanza"- Silvio Brito y "Pangue" Maestre,
paseo, 1978)

No esperaré que llegue el frío de la nevada
no esperaré que los ciruelos se deshojen
no esperaré que se humedezca la sabana
para poner entre tus manos mis canciones.

No esperaré que el sol se asome allá en el cerro
y aquel laurel me dé su sombra en el camino
no esperaré que el cielo azul se vuelva negro
para poner entre tus manos mi destino.

("La marquesina"- Gustavo Bula y Julio Rojas,
paseo, 1979)

.....

Hace tiempo estoy viendo pasar
nubes negras frente a mi balcón
yo no sé si las nubes de ayer
son las mismas que pasaron hoy.

Solo sé que se van como tú
con tristeza dejando el lugar
donde tanto lloraron un tiempo
su pureza de amor torrencial

("Qué será"- Otto Serge y Rafael Ricardo,
paseo, 1981)

.....

Yo te vi que pasabas
repartiendo azucenas con tu sonrisa blanca
yo te vi que robabas
un poema a la lluvia con tu hermosa mirada.
Yo sé que tienes un alma de cielo
de nieve blanca, nieve celestial
Tu corazón es un pájaro al vuelo
que entre la gente se quiere anidar.

("Negra"- Leo Dan y "Turco" Gil, 1980)

.....

Alegres
caen goticas de lluvia en mi pecho veranero
Alegre
va naciendo mi canto por tu boca, por tu pelo
pero esta noche vida cantaré
paloma mía de falda blanca
por un suspiro de luna clara
que va buscando el amanecer

("Gotitas de lluvia"- Alfredo Gutiérrez,
paseo, 1979)

En los picos de las montañas
cuando el sol ya está declinando
se ven formas entre las nubes
que tienen figuras extrañas
y se pintan con arreból.

Se ven formas de unos gigantes
un sombrero y un caminante
y de pronto se ven las formas
de dos novios dándose un beso
en la tarde muriendo el sol.

(...)

Oye mi amor, el cantante de mi tierra
tiene por voz el río, y por alma la sabana
y son sus versos, estrellas y rocío
por sombrero tiene el cielo y por techo la montaña.

("Frases de amor"- Álvaro Villafañe y Jacob De la
Ossa, paseo, 1994)

.....

Quiero ver tus huellas sobre mis caminos
Luego con la luna dos sombras de amor
Buscando en los cielos un lucero amigo
Que en cada verano sea para los dos

Quien no sabe de este amor que se está creciendo
Cuales horas en silencio de noche y día.

Toda mi juventud voy a brindarte
Los años más felices de mi vida
Hoy refleja la luna en su claridad
Dos sombras de amor que van unidas (Bis)

("Sombra de amor"- Jorge Oñate y "Colacho"
Mendoza, paseo, 1978)

.....

El guayabo en los caminos florecerá
hermosa será la tarde del cielo azul
tú, en medio de todo, siempre perfumada amorosa y tierna
tú la brisa caliente, en un pueblo solo en noches de
estrellas.

("Imágenes de poesía"- Daniel Celedón y Gabriel
"Chiche" Maestre, paseo, 1985)

Llevan flores los enamorados
tienen una estrella allá en el cielo
tú y yo somos parte de un verano
dicho con el corazón sincero.

("Acordes de guitarra"- Carlos Ospino y Cocha
Molina, paseo, 2017)

.....

Yo quisiera aprenderme esa canción
que murmuran las nubes cuando llueve
y hacer con mi acordeón bajo el laurel
un verso con lo mirla que se muere.
Quisiera aprisionar aquí en mis notas
las cuatro estaciones para ti
y luego, preguntarles a tus ojitos
qué amor en este mundo es más feliz

("Corazón a corazón-Alfredo Gutiérrez,
paseo, 1980)

.....

Vuelo de cóndor, sobre Los Andes
amor del aire, sol de montaña, la libertad
amo tu risa, música suave
entre las nubes, azul del cielo, poema de altar.
Alas del amor me llevan allá, por ti
agua manantial, corazón de flor, feliz
de cualquier manera, nena, nena bésame
mi agua dulce, mi alma, mi radiante estrella

("Corazón de miel"- Binomio de Oro,
paseo, 2011)

.....

¡Ay! y puse en tus labios dulces
este cántaro de amores
agua fresca de las nubes
que llovizna en mis canciones.

Camino del pueblo que al monte van
haciendo su cruz se bajó mi andar
ustedes que ayer me oyeron cantar
canciones por ella con ansiedad.

("Cántaro de amores"- Jorge Oñate y "Chiche"
Martínez, paseo, 1979)

Luna, luna de tanta gente
luna de frío y sombra
luna de penas, luna de amor
luna de mil cosas.
Quiero, que en las noches de junio
te apartes de mi mundo
porque ahora en mayo tienes que pasar
hoy de su nombre dulce y celestial
que, de amor es augurio.

("Luna de junio"- Binomio de Oro, paseo, 1981)

.....

Mujer, ternura, lirio y azucena
tus ojos dicen mil veces "te quiero"
que gire el mundo, pase la vida
que nada vaya a quitarme tus besos

("Soy canción"- Hermanos Naranjo, paseo, 1989)

.....

Allá en la serranía la luna se besa
con el cristalino y claro manantial.
Quisiera encontrarme contigo
y hacerme tu dueño en ese lugar.

Quise ser siempre un poeta
para encontrar el amor.
Entre la sombra y el agua
de aquel puente viejo que une a mi tierra. (Bis)

("Beso de luna"- Silvio Brito y "Pangue" Maestre,
paseo, 1981)

.....

Ya se fueron las auroras de septiembre
y las fiestas patronales de mi pueblo
nadie sabe las cosechas que se pierden
cuántos frutos daña el mirlo montañero
Solo sabe el crucifijo cómo el campesino
se acaba en su terreno (Bis).

("Compañera del alma"- Daniel Celedón e Israel
Romero, paseo, 1975)

Ese que escribe versos,
repletos de verano
estando en primavera,
ese soy yo.
Y esa linda camelia,
que se quedó sin alma
que no comprende nada
eres sin duda tú.

("Fantasía"- Diomedes Díaz y "Colacho" Mendoza,
paseo, 1980)

.....

Traigo el alma flotante aquí en mi voz
ya no traigo una pena aquí en mi canto
porque te puedo encontrar como la fruta del campo.
Como el río entre los pajonales
cual sembrado de la tierra mía
por tus ojos mi existencia sabe
que en tu pecho late mi alegría.
Hoy se apaga el sufrimiento grande
que el último verano ardía
cual las flores de mayo soy feliz
con las lluvias de invierno en el jardín.

("Mi nidito"- Alfredo Gutiérrez, paseo, 1979)

.....

Cerraré el portal de los olvidos
mi vida seguirá como siempre
yo no me devuelvo del camino
los hombres sufridos son pacientes.

Hay veces plantas florecen en verano
hay veces plantas mueren en primavera
hay veces penas se anidan con los años
hay veces penas se vuelve pasajeras.

("Las piedras del río"- Toby Murgas y Ender
Alvarado, paseo, 1980)

.....

A veces me pregunto viendo las nubes blancas
porqué si son livianas y por el aire andan, derraman tanta
agua
imagino yo que las nubes son, son mujeres, son divinas
que por puro amor con el mismo sol hacen fecundar la
vida.
Y por eso cuando llueve amor
la música de la lluvia yo quisiera convertir en canción
como respuesta del corazón.

("La música del agua"- Jorge Martínez y "Kalata"
Mendoza, paseo, 2012)

Mi novia es un poema escrito
en una lágrima de adiós
mi novia es como arena al viento
mi novia es un rayo de sol.
Ella es misterio, lluvias sin agua
cenizas sin color
ella es guarida de matorrales
y un regalo de amor.
Corazón, corazón de viento
brisa oscura que suspiré
¡Ay, qué dolor! Suena acordeón
como si fueras amanecer (Bis).

Mi novia es un perdón escrito
en la carta que no llegó
mi novia es agua de los cielos
el rezo del último amor.
Me pide vida, me pide el alma
vida y alma le doy
le doy lo tibio de mi alborada
cuando se oculta el sol.

Corazón, corazón de viento
golondrina sin estaciones
¡Ay qué dolor!
Suena acordeón
como si fueras llorando sonos (Bis).

("Corazón al viento"- Romualdo Brito y Alonso
Gil, paseo, 1980)

.....

Abandonado y alejado de mi musa
se quedó el taller de mis canciones
será que me falta la brisa
y las mañanitas del Cerro Pintao
me vine sin decirle al río
cuál era mi rumbo, de hombre enamorado.
Si vuelvo quizás se me da por cantar
la calma que mi una mujer me ha brindado
porque si los ríos se secan
y hasta los mares se vuelven serenos
por qué no puedo quedarme
de pronto en silencio, pensando mejor.

("El taller de mis canciones"-Luis Fierro y Elberto
"Debe" López, paseo, 1991)

Dónde están las golondrinas
que cantó el poeta en el viejo balcón
dónde están los lirios blancos
dónde las gardenias que hacen su canción
ya no tienen golondrinas los poemas
ya no vuelan mariposas en los versos.

("Eternamente me gustas"- Jairo Serrano y
Rosendo Romero, paseo, 2014)

.....

Soy como los verdes cardonales, digo
y en el desierto florezco
soy como el verde maizal de los guajiros
que siempre espigo al viento.
Eres inesperadamente, el amor
eres rosa del refugio, de mi ser
eres campo de poema, cielo azul
eres una serenata del mar.

("Lo que la experiencia me dio"- Rosendo
Romero e Ismael Rudas, paseo, 2001)

.....

Mañana volveré niña adorada
si alguien se fue feliz fue mi canción
dejando en el confín de la nevada
la tarde que camina tras del sol.
Junto la tarde la noche llegó
su luna triste pensante camina.
("Nuestros corazones" – Alfredo Celedón y Pacho
Rivera, paseo, 1979)

.....

Se enamora de Riohacha el sol
ancho el río Ranchería va
desde el puente le lancé una flor
para que se la regale al mar.

("Son de sol"- María Isabel Cabarcas y Juan José
Granados, son, 2018)

Consuelo Araujo

QUÉ ES LA VALLENATOLOGÍA

LUIS CARLOS RAMÍREZ LASCARRO

Estudiante de Historia y Patrimonio en la Universidad del Magdalena.
 Autor de los libros: *El acordeón de Juancho y otros cuentos entre otros*.
 Colaborador frecuente del periódico *Panorama Cultural*, de Valledupar

*“Los juglares se convirtieron en reyes;
 la música en ciencia, por cuenta de Vallenatología, el libro de Consuelo;
 y una familia con más de dos músicos, en dinastía”.*

José Jorge Dangond.

Una de las características que define a la gran mayoría de los escritos y comentarios acerca de la música vallenata es el uso de un lenguaje hiperbólico, justo como el empleado en el fragmento que sirve de epígrafe a este artículo, el cual es recogido en el libro *Mitología vallenata* (Sánchez, 2020). Esta afirmación desmesurada del primer director del canal regional de televisión, Telecaribe, podría pasar a ser una más de las incontables anécdotas sobre la música vallenata, de no ser porque con la inclusión del término Vallenatología en el Diccionario de Americanismos de la Real Academia Española de la Lengua, posterior a la inclusión de Vallenato, como manifestación cultural y como gentilicio, en el Diccionario de la Lengua Española en el 2017, se le ha dado ya un status de oficialidad, se le ha refrendado como de uso culto en Colombia - uso que no es tal en la realidad -, como el “Estudio académico del vallenato”. Definición que, sin embargo, se queda corta puesto que desde la aparición del libro de Consuelo Araujo, esta palabra se ha incorporado al léxico regional como una forma de referirse a todo lo concerniente a la música vallenata, pero en particular al accionar de los coleccionistas de datos y anécdotas, sean estas inventadas o verídicas, acerca de los actores de esta música y su contexto.

El uso de la palabra vallenatología para referirse a todo lo relacionado con la música vallenata es una de las tantas cosas que fueron fundacionales en el libro homónimo de Araujo, pues en la reseña de la autora, al final del libro, se hace referencia a la vallenatología, entendiéndola como la música vallenata en sí misma: “Hoy es una de las columnistas más populares y leídas de la costa Atlántica, y su carta Vallenata es la mejor síntesis de lo que ocurre en la tierra de Abraham Maestre... y tantos otros personajes de la vallenatología” (Araujo, 1973, p. 133) Lo que no se tiene claro es si este texto y esta visión corresponden a la misma autora o se debe atribuir al editor del libro u otro tercero y si se usó de ese modo el término para conectar la reseña con la obra que la contiene, en una especie de autorreferencia, o si el uso se debió a una confusión o a incompreensión del uso adecuado que se le debe dar, pues epistemológicamente puede usarse este neologismo como sinónimo del estudio (logos) del vallenato, pero no en referencia al objeto de su estudio en sí mismo.

El uso de esta palabra en el ámbito vallenato se puede rastrear desde el álbum *Cuando el tigre está en la cueva* (Nicolas “Colacho” Mendoza, 1.969), en donde aparece como una especie de subtítulo del álbum: “VALLENATO – LOGIA”, aunque dada la tipografía empleada puede entenderse como el propio título del álbum, pero dejando de lado la dificultad que presenta el diseño de la carátula para definirlo, este término es ya en ese trabajo, una forma de llamar a los textos escritos acerca del vallenato, pues cuatro de estos son reproducidos en las carátulas del álbum: *Colacho, declarado fuera de lote*, una nota de prensa salida en el diario El Espectador el 30 de abril de ese mismo año, *Al compás del Vallenato*, columna escrita por Juan Gossaín; *Piedras y vallenatos*, nota anónima y *Son y alma del Vallenato*, en la columna Signo de escorpión de Gonzalo Arango, en el diario El Tiempo.

Luego del libro de Consuelo Araujo, se ha usado el término en un sinnúmero de publicaciones informales, con status de ciencia. Sentido mismo que se ha usado en dos libros de Julio Oñate Martínez: en el prólogo del libro *El ABC del vallenato*, donde el escritor Daniel Samper Pizano asegura acerca del autor: “En una ciencia – la Vallenatología – donde se autogradúan a diario doctores en vaguedades, él es preciso en sus ideas y profuso en sus pruebas” (Oñate, 2003) y en el capítulo del libro *Los secretos del vallenato* referente a Alfredo Gutiérrez, que empieza: “Para la mayoría de los doctos en la nueva ciencia de la Vallenatología...” (Oñate, 2017).

Es claro ya que etimológicamente este término refiere al estudio del vallenato, cabe preguntarse, sin embargo, si a este estudio – tal cual se ha venido haciendo – se le puede dar un carácter científico, para lo cual se debe considerar que “la ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos” (Chávez, E. y Lanz, R., 2013). Los estudios sobre la música vallenata no constituyen, hasta el momento, un conjunto estructurado

sistemáticamente, poseedor de un método particular enfocado en ese ámbito específico. Y, además, muchos de los conocimientos que se tienen acerca del vallenato son tenidos como inamovibles e incuestionables, aunque regularmente no se logre tener un consenso, siquiera, en el significado de la palabra vallenato. No es, entonces, la vallenatología una ciencia. ¿Puede llegar a serlo? Es poco probable dado que cada género musical tiene unos elementos comunes con los demás y los elementos que los constituyen siguen una serie de leyes generales, que también les son comunes a todos, los cuales son abordados por una ciencia en particular, la musicología, y es por esto que no existe una ciencia específica que estudie cada género en particular.

El vallenato es una música en la que predominan las canciones, las piezas musicales cantadas, que son artefactos híbridos, constituidos por un componente musical y uno literario, por tanto, su estudio se debe abordar, atendiendo a su texto, desde la musicología y desde la literatura, la filología, la lingüística o alguna de sus partes o disciplinas relacionadas. En lo contextual el abordaje puede ser muy diverso, pero se centra casi de manera exclusiva en las ciencias sociales: Historiografía, Etnomusicología, Sociología, Economía, etc. Se debe aclarar, no obstante, que la letra no permite definir a un género musical cantado, por lo cual es un error pretender cifrar la singularidad del vallenato o de cualquier otro género en función de sus letras. Estas le pueden agregar unas particularidades en relación al contexto mismo de las canciones, pero como texto en sí mismo, en lo narratológico, poético o morfosintáctico y demás, no es una herramienta válida para definir y diferenciar un género musical cantado de otro. Esas diferencias las explica la musicología, desde donde menos se ha estudiado a esta música y a las músicas populares del Caribe colombiano en general.

Desde el ámbito académico regional no se le da este mismo status científico a la vallenatología, sin embargo, si se han llevado a cabo algunas acciones institucionales que la han

ligado, definitivamente, con estas esferas: El lanzamiento en el 2013 de la Revista Vallenatología como memorial del Encuentro de Investigadores de Música Vallenata que organizaba la Universidad Popular del Cesar y el establecimiento del énfasis y el área de vallenatología en la Licenciatura en música de la Universidad de La Guajira y su grupo de investigación LEMA (Luis Enrique Martínez), desde su creación en el 2017, además del programa de música de la Facultad de Bellas artes de la UPC, abierto en el 2018, que incluye la “Cátedra de música vallenata”, lo cual se podría tomar por equivalente al énfasis dado en UniGuajira; sin embargo, el énfasis en este programa se centra en lo interpretativo, mientras que el de la licenciatura de UniGuajira se centra en la investigación, en la formación de intérpretes investigadores.

Se podría pensar que, esta institucionalización le convierte en una disciplina académica, sin embargo, se debe tener en cuenta que “las disciplinas se identifican, al menos en parte, por la existencia de departamentos en las universidades, aunque no se puede presuponer que cada departamento represente una disciplina” (Becher, 2001) y estos esfuerzos

institucionalizados no han conducido a la creación de un departamento que otorgue un grado como vallenatólogo, encaminado a participar de un mercado laboral particular y de la comunidad científica en general, algunos de los elementos que se definen como característicos de una disciplina académica y se deben considerar a la hora de evaluar si es la vallenatología una de estas en particular:

Ciertamente, las disciplinas académicas poseen las principales características de otras profesiones: tienen autonomía colegiada sobre la capacitación profesional y la certificación de la competencia profesional, tienen un distinto conjunto de conocimientos y destrezas que se institucionaliza en un curriculum, tienen su propia ética profesional y existe una comunidad de profesionales que cultiva hábitos profesionales distintos. Las disciplinas más estables son más cercanas a las profesiones, mientras que los miembros de las nuevas y menos estables probablemente no lleguen a considerarse a sí mismos como científicos (Leyva y Guerra, 2.020).

No es, entonces, la vallenatología una disciplina académica tampoco, aunque está más cerca de llegar a serlo que de convertirse en ciencia. La vallenatología como ciencia no es más que una ilusión, una pretensión o deseo prácticamente irrealizable. Un embeleco.

¿Qué es, entonces, la vallenatología? Se puede llamar de esta manera a los estudios del vallenato desde una ciencia o una disciplina en particular o, también, a los realizados de manera interdisciplinaria o transdisciplinaria. En este sentido el vallenato se puede constituir, en un momento u otro, en objeto de estudio, objeto de conocimiento, objeto de investigación y/o campo de investigación, conceptos sobre los cuales se brinda gran claridad en *Objeto de investigación y campo de acción: componentes del diseño de una investigación científica* (Leyva y Guerra, 2020).

Para entender la forma correcta de usar cada uno de estos conceptos es necesario definir, previamente, qué es el vallenato, para lo cual usaremos la definición registrada por la RAE:

“Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón”, aunque esta no sea muy conveniente, como he mostrado en el artículo *¿Qué es el vallenato?*

Este es el objeto al que nos referiremos, en esta parte, como vallenato y que puede dividirse en, al menos, dos partes: el texto y el contexto. Cada una de estas dos partes son en sí mismas un objeto de conocimiento, pues estas son “la parte del objeto delimitada especialmente para dirigir hacia ella la actividad cognoscitiva del sujeto” (Leyva y Guerra, 2020). Cada ciencia o rama de una ciencia puede tener en estas partes del vallenato su propio objeto de estudio, la arista del objeto que estudia, por ejemplo: las representaciones sociales para la sociología, las temporalidades para la historia y la distribución de los grupos dedicados a interpretarlo, bien sea por zona geográfica, estrato social e incluso nivel de escolaridad, para la economía, entre otros. Cuando hacia alguno de estos objetos de estudio se dirige la actividad científica se

convierte en objeto de investigación. En este ejercicio el objeto de investigación es una particularización del objeto de estudio de una ciencia.

Si tomamos, por ejemplo, el objeto de estudio de las temporalidades presentes en las letras de las canciones vallenatas podemos tomar, dentro de estas, como objeto de investigación las fases o periodos compositivos a lo largo de la historia, pero también las percepciones del tiempo de los autores e incluso las continuidades y las rupturas identificables en las letras de las canciones a través del tiempo. El campo de investigación, finalmente, es la parte del objeto de investigación a la que directamente se refiere la indagación de la investigación científica realizada y que puede ser un aspecto, una propiedad, etc. Siguiendo con el ejemplo que se ha venido utilizando, en el objeto de investigación de las percepciones del tiempo, se puede abordar el campo específico de las representaciones que se han construido de este en las canciones, tal como se muestra en *Experimentar el tiempo: órdenes temporales en las canciones vallenatas del Caribe colombiano: 1950-1990* (Corena, 2013), donde se identificó un presentismo predominante en las canciones de los juglares y al pasado como un tiempo mítico o como un modelo de vida digno de imitar, desde la perspectiva de los compositores que les siguieron.

Desde el punto de vista musical, el ejercicio puede hacerse, por ejemplo, tomando la ejecución de la guitarra bajo eléctrica en la música vallenata, como objeto de conocimiento; como objeto de estudio al repertorio del Binomio de oro, dada la importancia que le dieron a este instrumento dentro de sus grabaciones; como objeto de investigación se puede seleccionar al repertorio interpretado por Rangel “El maño” Torres, dejando de lado el interpretado por José Vásquez y, finalmente, seleccionar como campo de investigación específico las técnicas interpretativas usadas en la línea de bajo de la canción *La candelosa*, como muestra de los aportes de este bajista a la consolidación del estilo interpretativo característico del bajo vallenato.

De esta misma manera se pueden ir construyendo otros objetos acordes a la investigación acerca del vallenato que deseemos o necesitemos hacer, de acuerdo al estudio que estemos adelantando.

¿En qué estado se encuentra la vallenatología?

La música vallenata es, probablemente, la música popular colombiana sobre la que más se escribe, con lo cual se ha venido configurando un conjunto bastante amplio de publicaciones de diferente tipo sobre esta música y que es difícil de rastrear en la informalidad, pero que se ha podido rastrear en espacios formales en el trabajo: *Análisis métrico de la literatura publicada sobre música vallenata* (Restrepo, 2019), en el cual la autora nos da a conocer los siguientes hallazgos:

Se encontraron 276 trabajos publicados desde 1962 hasta diciembre de 2015 por 209 autores, de los cuales se destacan los artículos académicos (54%) que se han difundido en 108 publicaciones periódicas, libros (24%) y capítulos de libros (5%) que se publicaron mayoritariamente en español (97%). La mayoría de los documentos publicados son en autoría única, solamente 9% de los trabajos fue publicado en colaboración. Esta literatura creció a una tasa de 8.9% al año y se duplica aproximadamente cada 19 años. (Restrepo, 2019).

En estos resultados se puede ver un panorama alentador, dado el gran aumento de las publicaciones, sin embargo, se debe considerar el hecho de que no existen revistas académicas especializadas en vallenato indizadas en bases de datos, lo cual es un indicativo de lo local que continúa siendo el alcance de estos trabajos y una invitación a seguir fortaleciendo la institucionalidad universitaria que los produce, así como sus formas de circulación entre los círculos académicos, intelectuales y/o científicos en procura de fortalecer el

prestigio de estos estudios y quienes a ellos se dedican, en el ámbito académico.

En el ámbito de la música vallenata existe una marcada reticencia a que este fenómeno se estudie desde la academia, con método y a la luz de teorías científicas, como ya lo he mostrado en el artículo *La ciencia y el vallenato*; desaprovechándose todas las ventajas que esta perspectiva ofrece para el acercamiento al fenómeno, superando la folclorista, que es la predominante en la mayoría de los textos escritos sobre la música vallenata.

Esta perspectiva hace énfasis en las biografías de figuras importantes de la composición, la ejecución o el canto, así como en las reseñas de los grupos que han liderado la escena, además del interminable debate acerca del surgimiento y la consolidación del género mismo, sin que se llegue a poner en entredicho en ese ejercicio la veracidad de toda una serie de supuestos que se han hecho canónicos en la vallenatología y que se pueden resumir, más o menos de la siguiente manera:

- El vallenato es música folclórica
- El vallenato tradicional es narrativo
- El vallenato tradicional es poesía
- El vallenato tradicional no es comercial
- El vallenato tradicional no es machista
- El vallenato tradicional no denigra de las mujeres
- Los nuevos intérpretes han acabado el vallenato

Estos trabajos desde la perspectiva folclorista son la tendencia más antigua, la de mayor cantidad y la que más influencia tiene en la organización de eventos y festivales, en los ámbitos gubernamentales y en lo que se enseña en colegios y universidades. Aunque esta perspectiva, hay que decirlo, se extiende a la mayoría de los trabajos en torno a todas las músicas populares del Caribe colombiano.

Abordar las biografías con método, por ejemplo, permite mejorar el tratamiento de las fuentes y pasar de construir un anecdotario y el ensalzamiento de la figura estudiada a

construir un conocimiento confiable sobre esa figura, su obra y sus contextos, relacionando sus acontecimientos vitales con su producción artística.

La tarea por hacer para poder consolidar un corpus de estudios en torno a la música vallenata es grande y, sinceramente, es poco lo que se está haciendo en ese sentido y casi nada lo que ha aportado para ello la inclusión del vallenato en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial tanto en el ámbito nacional como el de la humanidad, a pesar de que - en teoría - la investigación hace parte importante de la salvaguardia de esta manifestación.

Es necesario que se creen medios especializados para el estudio de la música vallenata, que se publiquen revistas de manera estable, que se garantice la publicación y la difusión de los estudios realizados, organizar una biblioteca digital donde se encuentren disponibles todas las publicaciones sobre esta música - libros, artículos en libros o revistas, ponencias, reseñas, etc. - y una discoteca, también digital, donde se encuentren todas las grabaciones publicadas que sea posible conseguir, con los metadatos necesarios para su documentación, que se organicen eventos académicos periódicos dedicados a la presentación de resultados de investigaciones y/o avances de las que estén en curso, pues esos foros secundarios realizados en los festivales no son el espacio suficiente para la consolidación de una comunidad académica que englobe a entusiastas, coleccionistas, melómanos, investigadores, gestores y promotores de festivales y demás actividades en torno a esta música. Esto, mejoraría la recepción de la crítica y evitaría o al menos disminuiría el fundamentalismo de muchos de los puristas que defienden acaloradamente los supuestos nombrados antes - y otras creencias - y llevan a marginalizar cuando no desterrar de los círculos que dominan a quienes se apartan del discurso hegemónico de la vallenatología.

Conclusiones

- La vallenatología no es una ciencia y es prácticamente imposible que llegue a serlo.
- La vallenatología no es una disciplina académica y aún le falta mucho para llegar a serlo.
- La vallenatología es un conjunto de estudios, académicos o no, metódicos o no, sobre el vallenato, realizados desde una ciencia o una disciplina o desde varias de estas.
- La vallenatología está en mora de superar la perspectiva folclorista, dándole cabida sin reticencias a aquellas que permiten abordar la integralidad del fenómeno, en su texto y su contexto, para explicarlo y entenderlo de mejor manera.

EL IMAGINARIO “NARCO -PARAMILITAR” DEL VALLENATO

ABEL MEDINA SIERRA

Escritor, investigador cultural, catedrático del programa de Licenciatura en música de la Universidad de La Guajira y miembro del grupo de investigación Luis Enrique Martínez

Julián Conrado
cantante de las Farc

Los muy contradictorios comentarios del novelista, irreverente y sicaléptico columnista Felipe Priast, un autor cartagenero y residente en el extranjero desde hace unas dos décadas, titulado “ValLENato, el arte de lo corroncho” me removi6 muy oportunamente, un tema que me raspa el ojo desde hace rato. En su escrito defiende el homenaje a Carlos Vives en el Festival de la leyenda vallenata, a quien presenta como el gran redentor del vallenato. Priast critica a quienes se oponen a su homenaje, pero parad6jicamente se lamenta de la p6rdida de “esencia” del vallenato: “El d6a que el vallenato le dio la espalda al riachuelo, a la serran6a y se instal6 en el estadio de futbol o el club social, ese fue el d6a en que el vallenato traicion6 su esencia y se *enmafios6*” (Sic).

No es la defensa de Vives, quien para m6i ha jugado un rol trascendental para que el vallenato hoy sea la m6sica que m6s nos representa como colombianos, lo que a m6i me llama la atenci6n es la sesgada intenci6n de estigmatizar el vallenato al asociarlo con el narcotr6fico. Llega a sostener que “El vallenato se volvi6 m6sica de traquetos, paramilitares, pol6ticos corruptos, nuevos ricos sin cultura”. Seg6n 6l, “Carlos Vives salv6 de alguna forma el vallenato pues, hasta el momento de su aparici6n, el ritmo iba derecho y sin escalas a convertirse en la banda sonora de los narco-paracos que luego se tomaron a Colombia”. Le otorga a Vives, haberle tirado al vallenato “un tanque de ox6geno cuando el vallenato se sumerg6a en las parrandas de los paramilitares que perpetraron masacres como Macayepo y El Salado”. Su ensa6amiento no le permite tolerar, mientras 6l se pavonea en redes con la moda extranjera que, los nuevos int6rpretes del vallenato, j6venes de cultura urbana, hoy usen zapatos Ferragamo y camisas Versace porque eso “es la negaci6n de su esencia... y adquieren las formas y los gustos de los marimberos guajiros”.

Para comenzar, ser6a bueno preguntar, 6Vives salv6 al vallenato o el vallenato lo salv6 a 6l? Si yo respondiera la pregunta dir6a que se beneficiaron ambos. Con Carlos Vives el mundo supo de una m6sica que se llamaba vallenato. Pero no es menos cierto que, Vives es hoy lo que es por el vallenato. Ten6a figuraci6n como actor, pero solo fracasos como cantante; fue el vallenato su punta de relanzamiento para ser la figura medi6tica que es hoy.

Pero, ese no es punto central del veneno de Priast. Este autor retoma cierto imaginario con una narrativa que han pregonado ciertos acad6micos, naturalmente enemigos del vallenato. Uno de ellos es Jos6 Antonio Figueroa, autor del libro “Realismo m6gico, vallenato y violencia pol6tica en el Caribe colombiano” editado por el prestigioso Instituto Colombiano de Antropolog6a e Historia (2009). El libro es el resultado de su tesis para la Universidad de Georgetown. Las credenciales de

este costeño, son innegables: PHD en literatura hispanoamericana y estudios culturales, doctor en antropología social de la universidad de Rovira (España), profesor de Georgetown y Michigan, coordinador de la Escuela de Cultura y Sociedad del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.

Priast asocia el vallenato con marimberos, traquetos, narcos y paramilitares; Figueroa va más allá: uno de las tesis que trata de demostrar en su libro es “el uso del instrumento cultural más importante del proyecto tropicalista; la música vallenata, en las masacres hechas por los paramilitares en contra de los campesinos regionales. (p. 25). Yo lo entendería como que nuestro festivo acordeón destila, en lugar de notas, sangre. Ojalá las armas de fuego usadas por los “paracos” vomitaban versos de Escalona, Leandro o “El poeta de la paz”, Rosendo Romero.

Como toda teoría conspiratoria, que más que una tesis de un académico parece de un obsesivo que trata de cotejar amañadamente,

varios hechos como tramados por una élite costeña (entre éstos García Márquez), en alianza con algunos bogotanos para instaurar en Colombia un tropicalismo que justifique la dominación de clases, el imperio del paramilitarismo y la imposición “a las bravas” del vallenato como música nacional.

La obra de García Márquez y sus elogios al vallenato, la seducción que por esta música ha tenido Samper Pizzano, López Michelsen, la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, la emergencia de Carlos Vives, la creación de la categoría del Grammy Latino, el primer premio para los Hermanos Zuleta, según este autor: “fueron los hechos que más ayudaron a difundir el proyecto tropicalista en Colombia. Este proyecto cultural fue impulsado activamente por élites regionales costeñas y por las élites nacionales”. (p. 128). Es decir, una música tan culturalmente subalterna la pone como instrumento de clases hegemónicas; un festival que se creó en 1968 para que las fiestas patronales de la virgen del Rosario tuvieran un atractivo adicional, lo inserta en un proyecto

de tropicalización del país; que unos cinco rolos se enamoraran del vallenato ya los hizo cómplices de un proyecto paramilitar que no existía para entonces.

Según él, todo lo bueno que ha ocurrido con el vallenato, obedece a un macabro plan de las élites costeñas que tenía el paramilitarismo como bandera política y la música vallenata como banda sonora: “Parte de la estrategia fueron las *experimentaciones tecnomacondianas*, realizadas por el hijo de las élites del Magdalena, Carlos Vives, y luego por la instauración del Premio Grammy al vallenato en el 2007. La ratificación simbólica del lobby que durante años hicieron las élites latifundistas y paramilitares en la promoción del vallenato en los Estados Unidos se evidencia en la creación y en la entrega de su primera edición a los Hermanos Zuleta, los controvertidos cantantes que dicen sin ambages: “No joda, viva la tierra paramilitar, vivan los paracos”. (p. 233). Es notable que Figueroa no tiene la mínima idea de cómo, a través de franquicias, se postulan y escogen los ganadores de los premios Grammy. Sostiene, sin pruebas que, Jorge 40, en su política latifundista, de “refundar” el Estado masacrando campesinos y simpatizantes de la izquierda, también tenía como propósito bifronte apoyar y expandir “el proyecto tropicalista del vallenato”.

Tan osados señalamientos han pasado desapercibidos en el Caribe colombiano y mucho más entre los vallenatólogos, pues algunos leen muy poco; pero por los pergaminos del autor, en muchos círculos académicos nacionales e internacionales, ya se está citando y dando como verdad científica tan descabelladas e infames asociaciones. Un caso es el trabajo de grado titulado “La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes” de María Emilia Aponte para la Pontificia Universidad Javeriana que se desarrolla en una línea seguidista al dogma de Figueroa.

Priast vive en Estados Unidos y Figueroa en Ecuador, así que dudo mucho que lleguen a leer estos comentarios que escribo, pero como el vallenato tiene muchos enemigos

aquí, no faltará quien acoja tan ligeros e peregrinos argumentos para menoscabar nuestra música y a ellos quiero llegar.

Dice la sentencia que una verdad a medias se termina convirtiendo en una gran mentira. Cargar sobre el vallenato el estigma de “música de paracos y narcos” a base de verdades a medias es una estrategia vil y malintencionada. Que a Jorge 40, como valduparense al fin, le gustara el vallenato no quiere decir que haya querido imponer esta música en su proyecto político. Ni siquiera era el único líder de una organización donde había criminales de todo y en todo el país. Cualquiera podría decir que los hermanos Castaño querían imponer la música popular, que Mancuso haría lo propio con el porro y los comandantes del Llano con su música. Estoy seguro que, en los campamentos paramilitares se escuchaba toda clase de música popular y que nunca

hubo un proyecto gestado desde esa organización para que el vallenato fuera la música hegemónica del país. Viniendo de gente como Jorge 40 o los Castaño, es inimaginable que hubo agenda cultural en ese fallido proyecto político y mucho menos fue el vallenato su “instrumento” simbólico.

Todo lo del pobre como que es prestado. Ahora resulta que el vallenato es lo que es porque las élites cesarenses, guajiras y magdalenenses, teniendo como “calanchines” a la élite rola y asociada políticamente con el paramilitarismo, usaron el poder de las armas para imponerlo. Ya quisiéramos que desde los rolos se orquestara un proyecto para imponer una cultura caribe que muchos de ellos, valora como “corroncha” y perezosa. El vallenato ya era el principal referente sonoro del país antes de la emergencia del proyecto paramilitar en Colombia como los demuestran las encuestas nacionales de cultura y de consumo cultural. No hay una sola evidencia que los listados de éxitos fueron financiados por paramilitares, que la industria del disco haya sido manipulada por estos, ni que la gente haya sido obligada a punta de pistola a bailarse un paseo o un merengue como sí, fueron obligados a votar por ciertos políticos. Asociar el vallenato con las masacres de Macayepo o El Salado es tan criminal como lo que hicieron sus perpetradores, decir que el realismo mágico de Gabo “domestica la violencia” como una manera de estetizar el dominio de las clases dominantes sobre las populares y campesinas es desconocer su proyecto ético y estético, vincular su obra a un proyecto político de élites también lo es y evidencia el poco conocimiento del ideario político de nuestro nobel.

Por otra parte, si Priast y Figueroa hubiesen leído las investigaciones del británico Peter Wade en su libro “Música, raza y nación”, sabrían que la tropicalización del gusto musical del país no lo fundó el vallenato. Esa nueva identidad cultural del país, antes andina, vino desde mediados del siglo pasado de la influencia de la cumbia y el porro y tampoco fue producto de ningún proyecto político ni complot impositivo. No respondía

a una agenda paramilitar la música de Guillermo Buitrago y los cantos de Escalona interpretados por Bovea y Alberto Fernández que se anidaron en la zona andina y eje cafetero en los 50; tampoco los éxitos de Diomedes Díaz como “La ventana marroncita” o del Binomio como “La creciente” fueron apalancados por un proyecto armado para ser apropiados por los bogotanos. El vallenato se comenzó a meter en el gusto andino desde los 70 y, con especial énfasis en la década siguiente. El filósofo de las comunicaciones, Jesús Martín Barbero, así lo ratifica: “Es desde los medios masivos que la música vallenata tuvo su legitimación, primero como música costeña por excelencia, y desde los ochenta, como música nacional”. Es de anotar que, tales medios masivos nunca tuvieron la injerencia de los paramilitares, por ejemplo, a Carlos Vives lo impulsó Caracol Televisión y ya tenía fama, incluso en países como Puerto Rico, mucho antes de la alianza macabra para crear las AUC.

Si esto es así, porqué a estas músicas que antecedieron al vallenato, no se les señala como parte de un malsano proyecto de élites regionales para seguir explotando campesinos como se quiere macular al vallenato. Simplemente porque a la gente les gustaron estas músicas, no hay otra razón, no hay agenda secreta ni teoría de grandes conspiraciones, es simplemente cuestión de interpelación identitaria, de dejarse seducir por la invitación de una música fresca y festiva, por las mismas razones por las que primero les gustó la cumbia y el porro.

Se ha demostrado por Wade, que la tropicalización musical del país y el auge del vallenato no vino simplemente porque se creó un festival. Las industrias discográficas de Medellín vieron todo el potencial festivo, de referentes de un territorio feliz y desinhibido, con sus letras que festejaban la vida o ese “paraíso arcádico” (así lo califica Figueroa) que es el Caribe y comenzaron a divulgar esta música. No hay prueba alguna que demuestre que la industria discográfica asentada en Medellín desde los 50 (Discos Fuentes, Silver,

Codiscos, Industria Electrosonora de Medellín, Victoria, entre otros) tuviera influencia paramilitar, impensable en ese tiempo y en esa industria.

Figueroa comete el pecado solo perdonable en cualquier aficionado a los estudios culturales como yo, de abusar de la perspectiva ética y eso lo lleva a muchos sesgos. Se aprecia que no conoce la historia del vallenato, tampoco de su proceso de desanclaje para alcanzar relevancia nacional y transnacional (extraño que no haya sostenido que el vallenato entró a Venezuela, México y Paraguay por influencia del cartel de Sinaloa). En su obra, no les da la palabra a los actores del vallenato, no hay entrevistas ni testimonios de la región; no aprecia la mirada émic o de los sujetos que hacen parte de la escena vallenata para confirmar sus tesis y asertos. Figueroa hace lo que llaman “investigación de gabinete”, sin trabajo de campo, apoyado más en autores extranjeros que estudian otros contextos y menospreciando el saber situado. Como lo diría Santiago Castro Gómez: lo hace desde un

punto cero, el de su escritorio en el extranjero, su saber no situado y desde su menosprecio por las músicas populares.

Por otra parte, no se puede partir del supuesto que la música vallenata es patrimonio exclusivo y apropiado de un sector político o de una élite gamonal y latifundista. Hay músicas para cristianos, para culturas juveniles y hasta para homosexuales. Ese no es el caso de las músicas populares como el vallenato que permean todas las clases e identidades, lo rural y lo urbano, lo intelectual y lo coralibe, lo costeño y lo andino, lo nacional y lo transnacional. Por lo tanto, si bien es cierto que muchos marimberos y narcos costeños, los políticos corruptos, ganaderos y paramilitares de la región y el país, prefieren esta música, eso no quiere decir que sea exclusivamente su banda sonora. También es la música de empleadas domésticas, de rudos vaqueros, bogas de ríos, campesinos, jóvenes ciudadanos, de maestros y líderes sindicales de izquierda. El vallenato primero fue subalterno, del campo y luego llegó a la ciudad y al gusto de las élites, no fue

Felipe Priast

José Antonio Figueroa

EL DERECHO DE AUTOR EN LA MÚSICA VALLENATA

ALVARO ROJANO OSORIO

Abogado e investigador cultural, autor de los libros: *La tambora viva, música de la Depresión Momposina, La música del Bajo Magdalena, Subregión río, Bandas de viento, fiestas, porros y orquestas en el Bajo Magdalena* entre otros. Colaborador de varios medios culturales de la región

Abel Antonio Villa grabó en 1968 *Los orgullos de María*, que fue incluido en el disco de larga duración “Pájaro Sinsonte”, en el que el acordeonero aparece como autor de este tema musical. Igual sucedió en las producciones hechas por este juglar lanzadas en 1979, 1996, 2012 y 2019. Sin embargo, quienes conocían el origen de la canción, sabían que el compositor era Antonio Llerena, quien se la había dedicado a María, mujer oriunda de Chibolo, a la que cortejó sin tener éxito.

Pero, fue hasta 1981 cuando Llerena reclamó los derechos morales que tenía sobre la canción, lo que, según su hija Merys Cecilia Llerena Aguilar, fue producto de dos hechos: el que Alfredo Gutiérrez la incluyera en la larga duración “El Conquistador”, en 1979, acreditando como a autor a Abel Antonio Villa. Y que Jorge Oñate le hubiera pedido permiso a su padre para grabarla para el disco de larga duración “Rey por Excelencia” del acordeonero Raúl “Chiche” Martínez, aunque en la carátula se indica como DRA.

Antonio Llerena reclamó sus derechos instaurando una denuncia en contra de Abel Antonio Villa, quien alegó que la obra le pertenecía por haberla registrado en 1973. La Fiscalía general de la Nación archivó el proceso por haber prescrito la acción penal. Registro de la canción que llevó a Abel Antonio a denunciar en 2003 al intérprete Pino Manco Giuseppe, por el posible delito de falsedad contra los derechos de autor, al haberla grabado al lado del acordeonero “Kiko” Rada, acreditándosela a Llerena. A pesar del registro, según Merys Llerena, Abel Antonio Villa reconoció ante el periodista Jesús Durán que el autor de la canción era su padre. Igual declaración dio Andrés Landero ante un notario público.

Ni la muerte de Llerena detuvo las acciones legales en defensa del derecho de autor sobre la canción, tal como sucedió en 2006, cuando Merys Llerena, tras la grabación del trabajo discográfico “Tributo al padre del acordeón”, denunció a dos hijos del acordeonero Villa, así como a Miguel Herrera, por el presunto punible de violación a los derechos patrimoniales de autor. Denuncia que fue conciliada entre las partes.

Pero Llerena no solo presentó una denuncia, también echó mano de su sapiencia como autor y compuso una canción que en uno de sus versos dice:

*Pongan cuidado, señores, lo que dice este relato
El día 16 de julio que nació esta melodía
Doctor Guillermo Sánchez pá que me estudie este caso
La firma de Abel Antonio en Los orgullos de María
No lo quiero difamar, pero grabó canciones mías*

Sin embargo, lo sucedido con esta canción no es un hecho único, el investigador y compositor Félix Carrillo Hinojosa, asegura tener identificados más de cien temas musicales que aparentemente fueron plagiados. En estos días, mientras preparaba esta nota, encontré la información en un grupo de WhatsApp denominado En Defensa del Vallenato, que el autor de la canción *Dime por qué*, acreditada a Pedro García, aparentemente es Rafael Gutiérrez Céspedes.

El contexto histórico en el análisis sobre el derecho de autor

Cualquier análisis de la práctica de tomar canciones de otros para darla como propias en la música etiquetada como vallenata, debe hacerse dentro de un contexto histórico que se acerque a la normatividad vigente al momento en que se produjo el hecho, y que indague sobre las costumbres y otros factores entonces imperantes en las relaciones entre compositor e intérprete.

En Colombia desde 1834 existían normas que buscaban amparar el derecho que se ha denominado de propiedad intelectual, lo que fue reiterado en 1886 con la adopción del Código Civil. Mientras que en 1946 fue expedida la ley 86, en cuyo artículo 2 se estableció, entre otros asuntos, que el derecho de propiedad intelectual recaía sobre las obras científicas, literarias y artísticas, entendiendo como tal, entre otras menciones, a las composiciones musicales.

Pero, pese a la existencia de estas normas, la costumbre fue rectora en las relaciones entre compositores e intérpretes, haciendo casi nugatorio lo establecido en materia de derecho de autor. Entre las costumbres imperantes estuvo el cantar versos de autoría de otras personas de jolgorio en jolgorio, incluso, de pueblo en pueblo, sin que nadie reclamara la maternidad de ellos. Aunque, en oportunidades, tratándose de canciones famosas, como *El amor amor*, estas fueron acreditadas a varios compositores.

Tal fue el desinterés por la autoría de lo que se cantaba y se interpretaba con el acordeón, que, en los llamados mano a manos, la competencia la ganaba el acordeonero que lograra repetir los versos y las notas que el contrincante tocaba. Ganaba el que cantaba mayor número de versos e interpretaba las notas musicales que el contrario no lograba repetir. En ambos eventos primaba la tradición que databa desde los tiempos de la Colonia, en la que lo que se cantaba y tocaba en las ruedas de baile popular, le era acreditado a un tal folclor.

Pero, además de las costumbres, existieron otras razones para que los compositores dejaran a un lado lo señalado en las normas que amparaban la propiedad intelectual, como la amistad, el compadrazgo, así como el orgullo de saber que la canción había sido grabada. Las primeras fueron las razones que llevaron a Llerena a permitirle a Abel Antonio que interpretara *Los Orgullos de María*, y esperar más de diez años para reivindicar los derechos que tenía sobre ella.

También fueron las razones por las que Tobías Enrique Pumarejo, aceptó que Rafael Escalona tomara la música de un merengue de su autoría para interpretar *La ceiba de Villanueva*. Lo hizo argumentando: “¡Ni más faltaba que yo le negara ese favor a Rafa, que es como mi hermano!”

Además, hubo promesas de dar dádivas o prebenda que llevaron a algunos compositores a aceptar la grabación de una canción,

aunque no apareciera su nombre en el trabajo discográfico. Sucedió con Alejandro Durán y Germán Serna, de quien tomó ocho canciones a cambio de un acordeón que nunca le entregó. Incumplimiento que, también, se dio cuando Eduardo Campo permitió que Julio de la Ossa grabara *Bella Cascada*. Campo jamás le reclamó al acordeonero, pues, lo llenaba de orgullo el que le hubiera grabado la canción.

Las casas disqueras también contribuyeron a que el derecho de autor no fuera amparado acorde con las normas nacionales e internacionales existentes, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, aprobada en 1948. Para eximirse de responsabilidades frente a cualquier reivindicación, les

Alejo Durán

Guillermo Buitrago

exigían a los acordeoneros la autorización para grabar canciones que no eran de su autoría, y ante la ausencia de este documento, obligaban al intérprete a hacer suyo el tema a grabar.

Hubo un hecho que también contribuyó al desmedro de los derechos de autor, e incluso, generó la desconfianza de estos hacia la norma, la ley 86 vigente desde 1946. Esta, a través del artículo 3º, reconoció como autor de una obra al individuo cuyo nombre o seudónimo conocido estuviera indicado en ella, en este caso, en las carátulas, los sellos de los discos y las autorizaciones que exigían las casas disqueras. Lo que, como hemos visto, fue una práctica común entre las casas disquera y los acordeoneros. Además, permitió el registro de las obras con el solo lleno de requisitos formales, lo que unido con lo dispuesto en el artículo 3º, llevó a Leandro Díaz a señalar que todos los que habían firmado discos se apropiaron de ellos porque la norma los ayudó a hacer el hurto.

El derecho de autor y la comercialización del vallenato

Habría un hecho que marcó el inicio del proceso de reivindicación de los derechos morales sobre obras musicales, la grabación de canciones en acetatos, sin que esto implicara la ruptura total con las costumbres que habían hecho ley en la música etiquetada como vallenata.

Después del inicio de la grabación de acetatos con fines comerciales, en 1944, el primer conflicto documentado entre autores e intérpretes por una canción, es la disputa entre Buitrago, Abel Antonio Villa contra Luis Enrique Martínez, por la autoría de la canción *La Viruela*. También es conocido el reclamo que le hizo "Pacho Rada", a través de *El tigre de uña roma*, a los acordeoneros que acusaba de hacerse famoso con la música que él había compuesto. Sucedió, también, después de la muerte de Buitrago, cuando pasó a ser una leyenda y algunos de los compositores reclamaron la autoría de temas que este había cantado.

Discusiones que se dieron, teniendo el autor como herramienta para reivindicar sus derechos, la composición de canciones que hacían de denuncia. No está documentado que los compositores, quizá por el desconocimiento de la normatividad, usualmente hubieran concurrido a los estrados judiciales en procura de la defensa de sus derechos. No sucedió cuando la falta de reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales sobre la canción *Santa Marta tiene tren* impidió que Manuel Medina Moscote se beneficiara económicamente cuando, en 1947, la United Fruit Company ofreció cinco mil dólares a quien demostrara ser su autor. "Chico" Bolaño tampoco logró convencer a la compañía de ser el compositor.

Sin embargo, apuestas como la mencionada no fueron usuales, como tampoco fue notorio el interés de los autores por reivindicar sus derechos patrimoniales, lo que podría tener como explicación, el que, hasta la irrupción de CBS, luego Sony, así como Codiscos, en la música etiquetada como vallenata, lo que las casas disqueras, especialmente Fuentes, daban a los músicos era una pírrica retribución económica.

Lo de Fuentes y otras disqueras tenía como explicación, entre otras razones, la poca importancia comercial de lo que han denominado vallenato. Los aires musicales que interpretaban los acordeoneros afamados eran señalados como rural, marginal, en los centros urbanos del Caribe colombiano, los que tuvieron otra imagen e importancia a partir de la década del 70.

Marginalidad del vallenato a la que se refería Abel Antonio Villa:

"La música conocida como vallenata no tenía el valor económico y social como lo tiene ahora. Los cantos eran de uno y otro. Cuando llegaba un músico a la región nuestra cantaba sus cantos y al pasar el tiempo se tomaban y modificaban. Igual pasaba cuando íbamos a donde ellos. Todos los músicos y compo-

sitores vivimos esa etapa inicial. El maestro Escalona, quien frente a nosotros era el más preparado, tomó muchas músicas que estaban perdidas en las veredas y caseríos nuestros".

Sigue Abel Antonio: "Cuando me tocó grabar, muchas canciones que no eran mías me tocó dejarlas a mi nombre, porque eran de campesinos que nunca volví a ver y vine a saber de derecho de autor fue hace como diez años. Como uno recorría tanto pueblo, encontraba esa música en voces que no eran sus dueños y ¿cómo hacía uno para buscar a sus autores?"

Exclusión social y económica de la música popular que llevaba al acordeonero y compositor Alcides Paternina, a justificar al intérprete que tomaba una canción de su autoría y la hacía de él, indicando: "Las canciones no son de quien las compone, sino del que las populariza".

Luego, con el proceso de comercialización del vallenato, dado a partir de la década de los setenta del siglo pasado, los reclamos de los autores no solo se limitaron a la reivindicación de los derechos morales, también se encaminaron a los patrimoniales, es decir, el dinerario. Comercialización que dio músculo financiero a SAYCO, nacida para hacer efectivo el recaudo señalado en el artículo 33 de la Ley 86, pues, antes de este proceso, el cobro del derecho de autor, se limitaba a la reproducción de la música en la radio y la televisión. Proceso que, además, es coetáneo con la adopción por parte de Colombia de instrumentos internacionales de protección del derecho de autor, ley 48 de 1975, así como a las normas 23 de 1982, 44 de 1992 y 719 de 2001, expedido con este mismo objetivo.

Referencias

Cultura al Derecho. (2015). www.culturalderecho.org
 Oñate, J. (2021). *Santa Marta tiene tren*. Marzo 6. El Pilón.
 Salcedo, A., García, J. (1991). *Diez juglares en su patio*. Litografía Hermedin Ltda. Colombia
 Carrillo, F. (2018). *Abel Antonio Villa y sus cinco noches de velorio*. Recuperado de www.elespectador.com.

La Paz, Cesar

CRÓNICAS DE LA PAZ

MANUEL ZAPATA OLIVELLA, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, RAFAEL ESCALONA Y DAGOBERTO LÓPEZ

HOMBRES DE LETRAS, HOMBRES CANTORES

COSTUMBRES PERDIDAS: UN CANTO REDENTOR

MARINA QUINTERO QUINTERO

Académica, escritora y cantante, docente de la Universidad de Antioquia

In memoriam
Marina Arzuaga Mejía, La Maye

La Paz, es templo de leyenda donde ofició su sacerdocio musical la romería de cantadores y acordeoneros de La Provincia y más allá. Venero musical donde, sin pausa y sin tregua, se escuchó el arte trashumante de “Chico” Bolaño, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Emiliano Zuleta, Lorenzo Morales, Juan Muñoz y el arte de la dinastía de Juan López, acordeonero de nota limpia, que según cuentan, robó el credo sagrado al acordeón con que el legendario Francisco el Hombre venció al demonio, y del arte de Pablo López conocedor de los rebrujos de la caja de dos parches y de Dagoberto, sobrino de ambos, quien poseía la garganta más clara escuchada por las riveras del Cesar.

La Paz, mata de acordeoneros, punto estratégico para los trashumantes de todas las latitudes, está ubicada entre La Guajira, la Serranía del Perijá y las sabanas del Cesar. La Paz, es nombre reconocido en el cancionero de Rafael Escalona pues “por sus calles raras” trasegaba el cantor enamorado rondando a La Maye, en tiempos de estudiante:

*Está lloviendo en La Nevada
arriba'e Valledupar
apuesto que el Rio Cesar
crece por la madrugada*

*Maye, no le tengas miedo
a la corriente 'el Cesar
que yo lo voy a cruzar
es por el puente Salguero*

*Y si el rio se lleva el puente
busco otro modo de verte
porque pa'l cariño mío
nada importa un rio crecido*

(La Creciente del Cesar,
Rafael Escalona, 1948)

En las postrimerías del año 1949, un suceso marcaría un hito en los anales de La Paz, de las letras colombianas y de la música de acordeón: los cañaduzales de la hacienda El Olimpo de propiedad de don Gabriel Zequeira, recibieron al joven reportero Gabriel García Márquez, invitado a un deleite literario por su amigo Manuel Zapata Olivella, hombre de letras y mecenas del canto, la danza y la música tradicional de gaitas, tambores y acordeones. En este ámbito literario, la lira de Juan López despidió la década y Dagoberto, recién titulado bachiller del Liceo Celedón de Santa Marta, cantó una y otra vez los cantos de su condiscípulo Rafael Escalona, como lo hiciera en aquellos días de enclaustramiento escolar cuando la muchachada aplaudía al provinciano rebelde que se atrevía a cuestionar el valor de los estudios que el cartón de bachiller respaldaba.

*Como yo no tengo diploma de bachiller
en el Valle dicen que no puedo enamorar
miren cómo aprecian las mujeres el papel
con tanto de sobra que se ve en el basural*

(El Bachiller,
Rafael Escalona, 1947)

Esta vital y melodiosa rememoración del más joven de la dinastía López, produjo un efecto de encantamiento en el inquieto reportero que, asombrado, se rendía ante el despliegue de tales crónicas de personajes y situaciones reales que además de una narración fluida, contenían sabiduría y poesía. Apasionado como siempre, fue el periodista del arte de contar cuentos e historias¹, más de tres veces cantó Dagoberto a petición suya *El Hambre del Liceo*, *El Bachiller*, *El Perro de Pavajeau*, *La Creciente*

del Cesar... y sus ecos dieron la entrada a la segunda mitad del siglo XX.

*Salgo de Santa Marta cojo tren en la estación
paso por la zona la tierra de los platanales
y al llegar a Fundación
sigo en carro para el Valle*

*Con estas noticias le fueron a mi mamá
que yo de lo flaco me parecía un fideo
¡Ay! Es el hambre del Liceo
que no me deja engordá*

(Rafael Escalona,
El Hambre del Liceo, 1947)

La década de los 50, etapa dorada del folclor, es un libro abierto donde están gravados los cantos cantados en coro por los hombres en sus parrandas y escuchados entre sueños y suspiros detrás de los vetustos ventanales por las fieles guardianas del amor y donde están grabadas las historias contadas de un novel escritor que hurgaba para encontrar en los cantos algunos cabos de tiempos ya perdidos.

Fue en los inicios de los años 50 cuando Gabriel García Márquez, luego de un viaje con su madre a Aracataca decidió ser escritor, concibió a Macondo y comenzó a escribir *La Hojarasca*, su primera novela que se publicaría en 1955. Iba a cumplir en marzo 23 años y emprendió con su madre el viaje en la noche del sábado 18 de febrero. En Ciénaga tomaron el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del país, en el que harían el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó por una finca bananera del camino, que tenía el nombre escrito en el portal: *Macondo*.

El primer recuerdo suyo de la palabra Macondo, dice el escritor, hace parte de los recuerdos de los primeros viajes realizados con su abuelo, que fue recuperando en la travesía que realizara al país de su infancia. Siguiendo al psicoanalista austriaco Sigmund Freud, interpreto que el vocablo trajo consigo

las llaves de los armarios de sus fantasías infantiles de donde se nutrieron los brotes de su imaginación poética. "Macondo" dejaría así de ser un árbol del trópico o el nombre de una etnia errante, y adquiriría el estatuto de una palabra con "resonancia poética", así lo aseguró el novelista en *Vivir para Contarla*.

Semanas más tarde, de regreso a Barranquilla, otro suceso se registraría en la historia contada y cantada de La Provincia: El joven reportero del Heraldo supo que Rafael Escalona estaba en el Café Roma y quería saludarlo por recomendación de Manuel Zapata Olivella. Allí llegó Gabriel, llegó feliz cantándole a voz en cuello *El Hambre del Liceo*, *El Bachiller*, y *Honda Herida* y ese día señores, se selló entre ellos, para siempre, una amistad que "solo la muerte pudo detener en este plano terrenal", asegura Santander Durán, nieto del coronel Clemente Escalona Labarcés.

Habían transcurrido solo unas semanas y "Gabo" invitado por "Rafa", visitaba la casa de sus padres en Valledupar donde pasó la mayor parte del tiempo escuchando las historias de don Clemente Escalona, coronel como su abuelo de la guerra de los Mil Días y la queja sobre la pensión de jubilación que después de casi 50 años no terminaban de cobrar ninguno de los veteranos de esa guerra fratricida. Su estampa señorial y austera, dice el biógrafo Dasso Saldívar, "reforzó la imagen prototípica de la cual saldría el personaje de *El Coronel no tiene quien le escriba*."

En 1951, después del impacto emocional que la partida de "la monita de ojos verdes" - mujer muy bien amada por Rafael - causó en el alma del cantor llevándolo a crear *Honda Herida*,

aquel hermoso y sentimental merengue², las relaciones con La Maye, su eterna novia, la que lo esperaba ataviada con aquel trajecito suyo que tiene pintadas dos mariposas y un pajarito, se restablecieron por obra de una parranda monumental en La Paz en casa de los López, que acabó convertida en una serenata donde más de treinta personas corearon sus sentimientos en la ventana de la casa de los Arzuaga. Comenzaban así, para Rafael Escalona, dice La Cacica, "los últimos capítulos de una soltería tan deliciosamente transcurrida y tan bien administrada que, de hecho, pareció que nunca la hubiese perdido". (Araujonoguera C., 1988)

La Maye de Escalona

1. "En Aracataca, donde tenía la pasión de que me contaran cuentos, vi muy niño el primer acordeonero [...]. El hombre empezó a contar una historia y para mí fue una revelación cómo se podía contar historias cantadas, cómo se podía saber de otros mundos y de otra gente a través de una canción. Después descubrí la literatura y me di cuenta de que el procedimiento es el mismo". Gabriel García Márquez, *Vivir para contarla*.

2. "Que yo tengo una herida muy honda que me duele/que yo tengo una herida muy honda que me mata/un hombre así mejor se muere/¡Ay! Para ver si así descansa.

No es que quiera con estas palabras convencerte/yo te canto no más porque estoy muy resentido si el corazón pudiera verse/tú llorarías mirando el mío.

Ay, ay, ay, me estoy muriendo/Ay, ay, ay tengo un dolor/como tú sabes que te quiero por eso te vales de ocasión.

Solamente me queda el recuerdo de tu voz/como el ave que canta en la selva y no se ve con ese recuerdo vivo yo/con ese recuerdo moriré".

Fue este el preámbulo de otro acontecimiento que llevaría nuevos palpitos al canto regional: El 14 de abril de 1951 a las 4 de la madrugada, intempestivamente, acompañado de Roberto Pavajeau, Jaime Molina y otros notables caballeros de La Paz, Rafael Calixto Escalona Martínez, el escurridizo galán se unía en matrimonio con la distinguida dama Marina Arzuaga Mejía, con la bendición del reverendo Fray Joaquín de Orihuela en la Iglesia San Francisco de Asís. Sorpresiva decisión, que no lo fue tanto para la dinastía López de La Paz.

En la noche de las vísperas, alertados de los trasiegos sentimentales del cantor de Patillal, Juan y Pablo dispusieron la parranda que finiquitaría con la mejor música, sus largos días de soltería, y como la ocasión lo requería, en aquella parranda no habría enfrentamientos entre acordeoneros. Sí. Tal como lo dispuesto, aquellos músicos tocaron cantos de profunda humanidad: música de acordeoneros difuntos que renacían en la inspiración de los vivos, debatieron la autoría de alguna puya, algún son, algún merengue... que si la décima de Emiliano, que si la errancia de Lorenzo... y cuando apareció Escalona, en ese instante, se silenciaron los comentarios todos, para que la caja rebrujona de Pablo parloteara con el acordeón de Juan acompañando ya *El Hambre del Liceo*, ya *La Creciente del Cesar*... Dagoberto quien había sido sonsacado por el novio desde tempranas horas, cantaba con la nota más alta de su clarín para que en el extremo opuesto del pueblo, La Maye, escuchara aquella suerte de serenata matutina. "El sol de aquel amanecer remontó sin que su luz eclipsara el relámpago sin cola del cancionero rafaellino" (1998), recordó el sabio Manuel Zapata Olivella.

Mientras ahora el "hombre casado" cumplía devotamente su papel de esposo ejemplar, convencido, se convertía a la agricultura. En la finca heredada que La Maye aportó a la economía matrimonial, Rafael a punto de ser padre de familia, comenzó el largo y doloroso curso de aprendiz de agricultor: sembró arroz, pero el gusano se lo comió y así sin lección y sin examen, se vio enfrentado a las vicisitudes

que trae consigo el sagrado oficio del arado y la cosecha:

*Señor gerente, cómo voy a hacer
para pagarle lo que me prestó
llegó el gusano y se comió el arroz
y no me queda con qué responder*

*Y el gerente me contestó:
"no se preocupe Rafael
La Caja se lo arregla bien
para eso soy gerente yo*

*Ahora le damos pa' sembrar algodón
con eso paga la deuda 'el arroz
pa' que no digan que un agricultor
por culpa e' La Caja fue que fracasó*

*Así Escalona es que empecemos
vaya y prepare su terreno
va lo prepara y enseguida
le damos pa' comprar semillas*

*Apenas nazca venga acá
le damos pa' cultivá
y si acaso llega el gusano
pa' la avioneta también damos*

*Para empacarlo y recogerlo
todavía le sobra dinero"*

*Muy averiado por lo del arroz
sembré algodón según lo convenido
me dieron plata por ese cultivo
le pagué a La Caja y todo se arregló*

*Y nuevamente quedé yo
como un cliente bien cumplido
que me dan cuando les pido
aunque se pierda el arroz*

*Yo había quedado que ni paloma errante
cuando un muchacho va y le rompe el nido
recogiendo los pedazos perdidos
para hacerlo mejor en otra parte*

*Donde haya rama que le aguante
el nuevo hogar para sus hijos*

Manuel Zapata Olivella

*Con un gerente como Coronado
queda muy fácil resolvé un problema
porque es activo y ya lo ha demostrado
y se preocupa por toda esta tierra*

*Y ayuda al hombre de trabajo
a resolver todos sus problemas
por eso todos lamentamos
al gran gerente que se aleja*

(El Señor Gerente,
Rafael Escalona, 1953)

También la dinastía de Los López por esos tiempos se concentró en las labores del campo, que siempre fueron centro de su dedicación laboral; claro que Pablo Rafael, dueño de una pequeña hacienda, no se apartaría jamás de los placeres dionisiacos: él supo convertir su frondoso y ancho patio en templo parrandero, donde se encargó de mantener viva la fama de La Paz como epicentro de acordeones y de cantos costumbristas.

*Cuando viene La Paz algún amigo
le pregunto su ha visto a Miguel Canales
dicen que en La Montaña está perdido
que tiene mucho tiempo que no sale*

*De su vida, de su vida no se sabe
porque Migue en La Montaña está perdido
dicen que tiene barbas como un padre
que tiene mucho pelo como un indio*

*¡Ay! Qué le estará pasando al pobre Migue
que tiene mucho tiempo que no sale
apuesto que si sabe que yo vine
de La Montaña sale el pobre Migue
¡Ay! Decile que lo espero aquí en La Paz
que si no viene aquí yo voy allá*

(Miguel Canales,
Rafael Escalona, 1944)

Manuel Zapata Olivella, el sabio oidor de los cantos de Escalona, que era el médico de los acordeoneros, igual que Pablo, tampoco declinó sus prácticas dionisiacas, pero ahora ya no tan literarias: En 1952 en La Paz y al son de los acordeones, fraguó su destino de embajador de la identidad americana. En La Paz concibió las giras por Colombia y el mundo para contar, con una estética singular, a los que no saben y a aquellos que sabiéndolo lo ignoran, que La Provincia existe. Los músicos que lo acompañaron en este folclórico y noble cometido fueron entre otros, Juan

López quien nunca se mostró ante el público sin sombrero temeroso de que se le escapara la música, - le confesó al sabio - y Dagoberto López, que ya por la época era el maestro de escuela de La Paz, debió hacerse reemplazar para vivir la aventura de andar por esos caminos de Dios cantando a cualquier hora.

Al regreso de la gira, el clarín de La Paz, quien además de cantante era compositor, se percató de que el resto del mundo era diferente, que cambiaba a pasos agigantados, y que La Paz, no era la excepción. Se percató de que su pueblo, y La Provincia toda, es un rincón del país con una identidad propia, ajena a la idiosincrasia de la nacionalidad; que aislada durante todos los años de su historia incubó su autenticidad más allá de cualquier forma de cosmopolitismo. En esa consciencia el clarín creó Rememorando, un canto que da cuenta de la alegría de sus patios parranderos y de la esencia mágica de remotas creencias que pastorearon sus infancias y sus sueños:

*Yo vivo rememorando los tiempos viejos é La Paz
los canto e Miguel canales
y el tinto de la Vieja Chica
un baño en el pozo el diablo
y otro en el pozo allá arriba
la novena é San Francisco
que es el patrono de allá*

*Y él me tiene que dar
muchos años de vida
pa' poderles contar
muchas cosas queridas*

II

*En tiempo e semana santa la leche la regalaban
como un precepto divino
que todo el mundo cumplía
el jueves y el viernes santo
la gente no se bañaba
porque tenían la creencia
que uno pescao se volvía*

*Todo el mundo creía
esas cosas extrañas
que si uno se bañaba
un pescao se volvía*

III
*Para pascua y año nuevo la gente se preparaba
con sus chivos y sus gallinas
y un cerdo gordo en el patio
el 25 de diciembre
después de la misa de gallo
sonaban los acordeones
comenzaba la parranda*

*Todo el mundo comía
todo el mundo tomaba*

(Rememorando,
Dagoberto López, 1954)

Finalmente, Dagoberto, el clarín, regresó a su escuela, al patio parrandero de Pablo y a los cantos de Escalona. Pero en su memoria jamás dejó de insistir la imagen trágica de La Paz en llamas, cuando en febrero de 1952 la violencia chulavita asaltó al pueblo que departía en fiesta de carnaval, dejando más de 25 casas reducidas a ceniza, dos policías sin vida, muchas personas deambulando y un asfixiante olor a humo, testimonio de otra guerra fratricida.

Juan López no pudo resistir tanto dolor y huyó sin rumbo. Su hermano Pablo, el cajero, muchos días después fue a pedirle que tocara, pero él le aseguró que nunca más volvería a hacerlo. Ni Zapata Olivella el médico de todos, ni García Márquez el reportero de Cataca, lo hicieron cambiar de parecer... Los vecinos acudieron a dar sus razones, aunque sabían que lo de él, era cómo "haberse muerto con los muertos".

Pablo debió sentirse autorizado para salirle al paso a su pena, porque sin decir una palabra, entró a su casa y salió con el acordeón. Y Juan tocó, y tocó como nunca y su alegría trajo más músicos y brindaron con un trago de la tienda más cercana y por fin, las casas que quedaron en pie abrieron sus puertas y encendieron las luces. Con la lírica de un *Canto redentor* y con un coro clamando a voz en cuello, el pueblo resucitó por obra de la música.

*Vengo a cantar este bonito son
que me salió cuando menos pensaba
pa' que lo toquen con acordeón
a La Paz con nota refinada*

*La Paz es mi pueblo
con sus calles raras
donde tanto tiempo allá
canté en madrugada*

*Y cuando el rio mocho está
en aguas tranquilas
se ve parpadeante allá
los días de fatiga*

(La Paz es mi pueblo,
Emiro Zuleta)

Abonado su espíritu por el acordeón de Juan, la caja de Pablo y los cantos de La Paz, Dagoberto envuelto en la luz de la esperanza, hace un himno a las costumbres para que clamando a voz en cuello mantenga el pueblo su esencia identitaria; para que las pérdidas costumbres de su pueblo renazcan en el movimiento redentor que consigo trae la música:

I
*Las costumbres de mi pueblo se han perdido
ya no braman los toros en los corrales
no se quieren como antes los compadres
ni respetan los ahijados a los padrinos*

*Ya no se sabe ¡ay!, Ya no se sabe
ya no se sabe cuál es el padre o el hijo*

*Se acabaron esas noches de vigilia
ya no salen aparatos en los caminos
ya no existen los amores escondidos
ni se roban los besitos en las esquinas*

*Mejor yo sigo ¡ay!, mejor yo sigo
mejor yo sigo con mis costumbres perdidas*

II

*Ya no brillan como antes los luceros
ya no aúllan los perros en la madrugada*

*no se bañan los niño' en los aguaceros
ni le cantan bonito a la enamorada*

*Mejor me quedo ¡ay!, mejor me quedo
mejor me quedo con mis costumbres pasadas*

*Se acabaron esas bellas alboradas
ya no existen las noches de luna llena
las campanas de mi pueblo ya no suenan
anunciando que llegó la madrugada*

*Ya ni siquiera ¡ay!, ya ni siquiera
pelean los hombres en mi pueblo a las trompadas*

(Costumbres Perdidas,
Dagoberto López)

El 8 de febrero, al finalizar la gira que realizara, entre diciembre de 1951 y febrero de 1952, Gabo retomó *La Jirafa*, su columna en el *Heraldo*, y en marzo del mismo año publicó una crónica bajo el título: *Algo que se parece a un milagro*. La crónica le deja al lector tres imágenes finales: la de un muchacho tocando una dulzaina acuclillado en un umbral; tres hombres tocando acordeón en las puertas de sus casas y un borracho cantando el último paseo de Rafael Escalona, que dan cuenta del rostro de un pueblo redimido por la música.

Referencias

- Araujonoguera, Consuelo (1988). *Rafael Escalona, el hombre y el mito*. Planeta. Bogotá, Colombia
- Atuesta Mindiola, José (2018). *Poética de la cultura vallenata*. Valledupar.
- Durán Escalona, Santander (2017). *La influencia de los cantos vallenatos en la soledad literaria de García Márquez (s.p)*. Valledupar.
- García Márquez, Gabriel (2002). *Vivir para contarla*. Grupo Editorial Norma. Bogotá, D.C.
- García Márquez, Gabriel (1981). *Textos costeños, obra periodística, vol. I, recopilación y prólogo de Jacques Gilard*. Narradores de hoy, Bruguera. Barcelona.
- Saldívar, Dasso. (1997). *García Márquez El Viaje a la Semilla*. La Biografía. Alfaguara. Bogotá, Colombia.
- Zapata Olivella, Manuel (1998). *Rafael Escalona, Homenaje Nacional de Música Popular 1998*. Ministerio de Cultura, República de Colombia. Bogotá.

ANTONIO MARIA LLERENA DE AVILA, UN JUGLAR SIN ACORDEÓN Y SIN CANCIONES

JOHNCARLOS PEDROZO-PUPO

Docente de planta de la Universidad del Magdalena. Miembro del Centro de Historia e Investigaciones Socioculturales "Gnecco Rangel Pava".

Antonio Llerena, nativo del corregimiento de Real del Obispo, municipio de Tenerife, había nacido el 21 de junio de 1922. Hombre humilde, sencillo, y trabajador de fincas ganaderas y algodonerías con inquietudes por la composición, fue el responsable de innumerables canciones en el género vallenato.

Hacia el año 1943, en esa región del Magdalena grande (bajo Magdalena), el primero en cantar y componer música de acordeón, fue Antonio Llerena, luego le siguió Francisco "Pacho" Rada, posteriormente Abel Antonio Villa Villa, conocido como el padre del acordeón, por ser el primero en grabar música con este instrumento, le siguieron Luis Enrique Martínez, más tarde Juancho Polo Valencia y Alejo Duran en su orden.

El mejor heredero y mayor plagiaro de la música de Llerena, fue Abel Antonio Villa. Este acordeonero, después de haber prestado el servicio militar en Santa Marta, se entregó a la obsesión desbordada por grabar música de acordeón, terminaron por abastecerse de buenas canciones de sus amigos de parrandas.

Entre las canciones más conocidas del maestro Antonio Llerena fueron "Isabel Martínez", "María Jesús", "Si a ti me dedico", "Celos sin motivos", "Las tres damas", "María Zambrano", "La profesora", "Los orgullos de María", "El comentario", estas que por cinco décadas atrás se habían creído que eran de Abel Antonio Villa.

A sus 77 años, ya derrotado por el paso de los años y con dificultades económicas, lo obligaron a iniciar un proceso legal en Cartagena en contra de Villa, para que le devolvieran sus derechos como compositor, así quedó registrado en una entrevista a Rubén Darío Álvarez de la sesión dominical, El Universal de Cartagena:

Abel Antonio y yo fuimos, casi hermanos, y compañeros de parrandas. Éramos un grupo grande, donde había músicos, verseadores y compositores. Yo componía mis canciones para las muchachas que me gustaban, o cuando ocurría algún caso que me llamaba la atención. Esas canciones todos se las aprendían, entre esos Abel Antonio, que era el más sobresaliente de todos. La primera canción que me grabó fue, "Las tres damas". Él me dijo que quería grabarla y yo acepté. Cuando la oí en las emisoras, en las radiolas de las cantinas me alegré mucho.

Entonces siguió grabándome sin pedirme permiso, pero nunca me dio crédito, ni plata, ni un saludo.

“Ahí fue donde me dispuse a pedirle cuentas, pero él y los hijos siempre han tratado de hacerme quedar mal; pero yo tengo buenos testigos, como Armando Zabaleta, Pacho Rada, y Andrés Landeros, quienes saben que todas esas canciones son mías. Antes de entablarla demanda, yo le envié a Abel Antonio una carta donde le pedía que hiciera las rectificaciones del caso, y que no siguiera cobrando las regalías que no le pertenecen, pero él no se dio por entendido. Por eso es que me atrevo ahora a demandarlo, por ingrato”.

En sus andanzas, llegó a un sitio que le decían El Aserrío a un kilómetro de Algarrobo, Magdalena, allí conoce a Isabel Martínez, una muchacha de 22 años. En El Aserrío trabajaba un amigo de él llamado Euclides de Aguas a quien le llamaban "El negro maldito". Euclides estaba enamorado de Isabel Martínez y le hablaba mucho de ella a Llerena; estando una vez tomando los dos, en ese momento llegó la muchacha y se la presentaron y el señor Euclides dijo “a esta muchacha me le tienes que dedicar una canción”.

La complacencia fue hecha por Llerena y compuso la canción Isabel Martínez, y así fue como se inspiró para componer la canción original que está compuesta de cinco estrofas de cuatro versos, carece de coros y de estribillos intermedios, como la conocen erróneamente actualmente:

I
*Conocí a Isabel Martínez en El Aserrío,
 Y yo, enamorado de ella me enguayabé
 Ella solita me dijo: "Negrito mío"
 No pierdas las esperanzas, vuelve otra vez*

II
*Yo dejé a Isabel Martínez en el Algarrobo
 Y de tanto pensar en ella hasta la lloré
 Como yo no tengo amores allá en Chibolo
 No pierdo las esperanzas de volverla a ver (Bis)*

III
*Yo supe vidita mía que esto se acabó
 Por la calle esta regado pa' que me muera
 Por la mañana temprano, ella se empolvó
 Y se asomaba a la puerta pa' que la viera (Bis)*

IV
*Un día una vecina de ella a mí me contó
 Que le había confesado que no me amaba
 Y a penas quedamos solos ella me abrazó
 Euclides no te resientas esas son charadas (Bis)*

V
*Una mañana me dijo Isabel Martínez:
 Llerena, cuando te ausentes de El Aserrío
 Llerena, muchos saludes, le das a Euclides
 Porque ese "Negro maldito" siempre es el mío (Bis)*

Esta canción fue llevada por primera vez al acetato por Abel Antonio Villa bajo el título de “Mi Ana María”, modificando la primera estrofa así:

*Estaba mi Ana María en la orilla del río
 Allí la encontré solita y la enamoré
 Me dijo: "Abelito lindo", tu eres el mío
 No pierdas las esperanzas y vuelve otra vez*

Luego la grabó Alfredo Gutiérrez, y le da los créditos de autoría a Abel Antonio Villa. Ya en la década del 70, estaba la controversia, de la autoría de la canción, por eso Los Hermanos Zuleta, le colocan D.R.A, pero le cambian el nombre a “Isabel Martínez”, como debió ser, pero solamente incluyen una sola estrofa del canto original.

Las otras canciones como: *María Jesús*, se la hizo a la esposa del señor Manuel Contreras Lizcano (El currucuchú) cuando ésta lo abandonó. El señor Contreras fue uno de los compañeros de parranda del maestro Llerena. La canción “*Si a ti me dedico*”, se la compuso a Anais Aguilar, una de las mujeres que más tiempo duró a su lado, con quien tuvo 12 hijos. Ambas canciones fueron grabadas Los Betos en su primero larga duración, la segunda se la atribuyó el cantante molinero.

Otras canciones como: “*Los orgullos de María*”, se la compuso a la señora María Gamarra en Chibolo, esta canción fue grabada por primera vez, por Abel Antonio villa, luego la grabó Alfredo Gutiérrez Vital, bajo la autoría de Abel Antonio Villa, pero inmediatamente fue cambiado por su propio autor Antonio

De izquierda a derecha con Andrés Landero, Antonio Llerena y Francisco "Pacho" Rada

De izquierda a derecha Calixto Llerena (Hijo), Julio de la Ossa, Francisco "Pacho" Rada, y Antonio Llerena. En una Homenaje que les hicieran a los grandes juglares de la Sabana en Cartagena.

De izquierda a derecha Antonio Llerena, José Andrade en el centro, Abel Antonio Villa con el acordeón. El 1 de mayo de 1975 en Pivijay, Magdalena.

Antonio Llerena al lado del long play (LP) de los hermanos Zuleta que incluye la canción "Isabel Martínez"

Llerena; luego su verdadero autor se la entrega a Jorge Oñate y éste la grabó en 1981 con el rey vallenato Raúl "El chiche" Martínez, quienes no acreditan el nombre del autor, sino Derechos Reservados del Autor (D.R.A).

Cuando Alfredo Gutiérrez graba la canción "Los orgullos de María", el maestro Llerena se entera de la autoría de la canción firmada por Abel Antonio Villa. Ante los reclamos de su autoría el maestro Llerena le compone una canción que se llama "El relato", que refiere que nació un 20 de Julio.

Doctor Guillermo Sánchez, pa' que me estudie este caso en Julio

*La firma de Abel Antonio en los orgullos de María
Un artista como él, yo no puedo difamarlo
Pero todo el mundo sabe que grabó canciones mías
(Bis)*

La canción "La profesora", se la hizo a la señora María Toloza quien vive todavía en la población de Punta de Piedra, Magdalena. También fue grabada por Abel Antonio Villa, apareciendo como autor el señor Roberto Román. Le reclama a Villa la canción y le contesta con esta canción:

*Voy a dar un paseo a la ciudad de Barranquilla
Quiero codearme con Martínez en las emisoras
Que venga Romancito y Abel Antonio Villa
Que quiero presenciar el pleito de la profesora*

*Debe darte pena Romancito
Porque el negro Llerena es quien le da a Abelito
Debe darte pena Roberto Román
El paseo de Llerena no vuelvas a grabar (Bis)*

Las canciones "Celos sin motivos" y "Las tres damas" fueron hechas para Eloisa Anaya y para las señoras Eloisa, Casta y Francisca la canción "Las tres Damas" y la canción "María Zambrano" para María Zambrano.

El maestro Antonio Llerena no gozó económicamente de sus canciones, puesto que la mayoría de sus canciones fueron grabadas por Abel Antonio Villa. Al maestro Llerena se le conoció como "El 'Negro' Llerena como se conoció en sus parrandas por su grandes amigos como: el mismo Abel Antonio Villa, el maestro Francisco "Pacho" Rada, Armando Darío Zabaleta Guevara, Guillermo Sánchez, Andrés Landero, Isaac Carrillo, Alberto Villa Barrios padre de Alberto "Beto" Villa, Luis Enrique Martínez, Alejo Duran, Juancho Polo

Valencia, Rafael Manjares, Julio Oñate Martínez, Alberto Rada, Manuel Rada, Rafael Salas, Leandro Díaz, Carlos Melo Salazar, Jorge Oñate y Alfredo Gutiérrez entre otros.

Llerena, tenía su fuente de inspiración en las mujeres, pero a través del tiempo se convenció que los años casi no se permitían hacerlo y por este motivo compuso la canción "El pajarillo", que es una canción que relata las etapas del hombre.

*Yo si era aquel pajarillo
Que cantaba a toda hora
Vestido en mi juventud
Yo si me hallaba engreído con el peso de los años
No me siento siendo el mismo
Mirando que voy pa' viejo este pobre negro llora
Y el joven a toda hora es un campo florecido
Canta pajarillo y llora muy tarde te has convencido
(Bis)*

II
*Yo si la puedo explicar
Lo fuerte que azota el tiempo
Sobre la vida de nosotros lentamente, va pasando
En la lucha de mi vida, una leyenda voy dejando
Grabar esos tiempos pasados, en estrofas de mis versos
Señores y solo por eso, es que me encuentre emocionado
Y al recordar, que uno es muerto
Paso ratos martirizados (Bis)*

III
*De 20 pa' los 40 el hombre vive gozando
De licores y mujeres, sin llevá el control de cuenta
No para cinco de bola al que lo vive aconsejando
Pues, lleva la manta arrastre y no encuentra quien lo convenza
Pero al llegar a los 50 ya de mucho va fallando
Va perdiendo el entusiasmo y se le agotan las fuerzas
Y cuando la muerte llega, los santos no hacen milagros (Bis)*

Todavía existen muchas canciones inéditas como "La infancia", que relata su niñez con su mejor amigo; "La madre tierra"; "Idania"; "Alina"; "Los martirios"; "La enfermera"; "Con

Antonio Llerena de Ávila, "El negro Llerena".

el mal y porfiando"; "Cuna campesina"; "No soy vallenato"; "Pepe me hizo un regalito", entre otras.

El maestro Llerena vivió por mucho tiempo en varias poblaciones del Caribe colombiano como Valledupar, Codazzi, Copey, Bosconia, La gloria, Los Venados, Gamarra, Santa Ana, El Banco, El difícil, El pueblito, Plato, Santa Marta, Salamina, Cerro de San Antonio y Barranquilla.

Ya cansado de sus extensas correrías y con problemas de salud, que inicio con una enfermedad en la próstata, y posteriormente la enfermedad renal crónica, termina la vida del maestro Antonio Llerena de Ávila, quien falleció en Santa Marta, el 25 de enero del 2000, a la 1:00PM.

El maestro Llerena comparte ese mismo pedestal de juglares del genero vallenato en el Caribe colombiano. Tal vez por su nobleza y sin el afán de figurar sus composiciones fueron apropiadas por otros juglares, por este motivo la historia y la fama le han sido esquivas. Todavía nos falta conocer el legado musical que dejó el maestro Llerena en el Magdalena y de esta forma ser conectado con los otros juglares de la música vallenata.

RECENSIONES

LA RUPTURA DE UN POETA DEL CAMINO

Medina Sierra, A. (2022). *Rosendo Romero, la eclosión lírica del vallenato*. Colombia: Fondo Mixto de Cultura de La Guajira.

Abel Medina Sierra, autor de varios libros sobre la música vallenata, nos ofrece una nueva obra con rudimentos de una anterior producción. Con ocasión del homenaje departamental a Rosendo Romero Ospino que lideró el Fondo Mixto de cultura de La Guajira, el escritor guajiro retomó, amplió y actualizó un escrito ya antes publicado para hacer una aproximación, a medio camino entre el reportaje y el ensayo literario, de la obra poético musical y el trasiego por múltiples caminos del “Poeta de Villanueva”.

La obra, con un tono literario, de amenas y apenas 88 páginas, recoge un análisis contextual para situar al compositor, cantante, acordeonero villanuevero como parte aguas e hito que lleva el paseo lírico y el periodo clásico romántico del vallenato a su mayor esplendor desde 1976 y en los años 80.

Para ello, traza un recorrido con los antecedentes de este periodo, iniciado por Gustavo Gutiérrez, con algunos aportes de Leandro Díaz y Adriano Salas y que, con Rosendo se llega a lo que Medina Sierra llama, punto de eclosión, instaurador de una ruptura en el lenguaje y generador de la escuela de trovadores con epígonos como Roberto Calderón, Rafael Manjarrés, Mateo Torres, entre otros.

La obra se divide en 9 apartes, la primera “El nuevo lenguaje”, explica cómo con Rosendo Romero se instaura un nuevo lenguaje, diferente al parrandero, objetivo, narrativo de las primeras canciones, pero también de conciencia escrita, representaciones más honrosas hacia la mujer, vasallaje y versos de profunda dimensión estética y exaltación de la imagen. Sigue “La estación nutricia: herencia y estilo” que inserta a Rosendo en el tejido de una estirpe cantora con varias generaciones de fecundos músicos, no sin reconocer otras fuentes de las que abrevó para formar su estilo: Leandro Díaz, Gustavo Gutiérrez, Fredy Molina. En el capítulo “Estación móvil, ciudadano del mundo” se narra el periplo de desencuaje de Rosendo, buscando motivos y referentes, camino en el que encontró la poesía culta y pudo contrastar su sustrato serrano con el ámbito ciudadano. Periodo hedonista, de amores y desamores. Luego el viaje llega a la

“Estación reflexiva, meditación y culpa” en la que el poeta se sosiega, reconoce que por libérrimo que sea, su corazón le puso “cadenas” para hacerlo bajar de las nebulosas en que vivía. Su trasiego sigue a la “Estación espiritual, compromiso trascendental” cuando se enrola al gnosticismo y su canto comienza a revelar una dimensión ética. “Cuando sobran las palabras” es un capítulo para poner en contexto su discurso pletórico y florido frente a la precarización del lenguaje en los nuevos autores, aprovechando para dar cuenta de la más internacional de sus canciones. Se llega al “Ars poético rosendeano”, aquí Medina Sierra, se detiene en el viaje para reflexionar sobre las claves estéticas y los principios que animan y surten sus cantos. La obra se complementa con “Florilegio de versos” que compendian los más altos logros poéticos en las canciones del compositor, con fragmentos de gran estatura estilística y buen logro de la imagen. Culmina con una sistematización del repertorio de Rosendo Romero que cataloga 202 canciones.

Esta obra se suma a otras de Ángel Massiris y de Álvaro Hamburger como miradas que ayudan a perfilar y dimensionar la obra de Rosendo Romero como referente insoslayable para entender el periodo clásico y de oro de la composición vallenata. **(E.E)**

Rosendo y Neo Romero junto al investigador Abel Medina Sierra

NOTICIAS DE UN PATRIARCA

Rojano Osorio, Á. y Oñate, Martínez, J. (2021). *Abel Antonio Villa, el padre de acordeón*. Santa Marta: Fundalibro

Dos muy curtidos y avezados navegantes de las aguas más intrincadas que entrecruzan y bordean el mapa de la vallenatía, se unen para ofrecernos una historia de vida que hacía falta: la de Abel Antonio Villa, precursor de las grabaciones con acordeón del género vallenato y una de las primeras figuras de esta música popular. Álvaro Rojano Osorio, académico, abogado y autor de varias obras sobre la cultura musical ribereña del Magdalena, colaborador asiduo de diversas publicaciones periódicas; Julio Oñate Martínez, compositor villanuevo, coleccionista y ponderado como el más documentado antólogo de la música vallenata, unen sus pesquisas, su arqueología musical y documental para que el orín del tiempo no diluya la imagen colosal de ese músico nacido en Piedras de Moler, Magdalena y a quien se conoce como “El padre del acordeón”.

La obra, de 172 páginas, con prólogo de Tomás Darío Gutiérrez, incluye valiosa y copiosa información visual, discográfica, testimonios y datos concretos que nos revelan la vida, obra y plenitud del acordeonero, cantante y compositor. Se divide en 6 capítulos, el primero inicia con la carta de presentación musical de Villa, su célebre canción “La muerte de Abel Antonio”, una de las anécdotas más memorables del cancionero vallenato, sus versiones y detalles. El segundo capítulo “De amores y otras aventuras” es prolijo en el recuento de la vida sentimental, errabunda y licenciosa del garboso y elegante músico. Cada mujer ocupa un acápite y es motivo para recordar su cancionero generoso en menciones femeninas. El hilo conductor de la narración, constituye la vida entre una mujer y otra, entre las formales y las aventuras, la estela de hijos, momentos de precariedad y otros bonancibles hasta

hacerse un ganadero próspero. La obra ofrece muchos detalles de las altas relaciones que siempre buscó Abel Antonio, lo que regó la representación que fue el único de su generación que era “acomodado”. “El argumento racial”, es el tercer capítulo, narra las piquerías y desavenencias que tuvo con otros músicos como Luis Enrique Martínez, Pacho Rada, José Barros y Roberto Román, llama la atención el foco que los autores ponen al tema racial como arma de ataque en las piquerías de la época. Sigue “El padre del acordeón” que privilegia la vida musical de Villa, sus inicios, grabaciones, relaciones y competencias con otros intérpretes, sus giras, estilo, sus participaciones en festivales y el declive de su actividad musical. “La familia musical” describe sus ramas, hijos y demás parientes que se conectaron con la música que destilaban desde las venas. Por último, “Nadie es profeta en su tierra” cierra como reflexión sobre la vida errante del músico, que lo hizo más apreciado en distintos lugares que en su natal Piedras de Moler.

En la obra se aprecia más el estilo de Rojano que la impronta cronística de Oñate Martínez, capaz de conciliar el registro más culto con el provincialismo de una manera ingeniosa. En cambio, en esta obra prevalece más el tono académico y ensayístico por partes. Nutrida obra sobre los primeros registros grabados del vallenato. Un aporte valioso de la obra, es que descubre muchos nombres de intérpretes de las primeras generaciones que han pasado desapercibidos en el discurso canónico de la música vallenata, lo que revalida la importancia de esta parte del bajo Magdalena en los primeros estadios de la música vallenata.

A.M

Construyendo la Ruta del Cambio

Unidos por el Cambio